

ASIENTOS COROLÓGICOS LOU, 2011-2012

Rubén Pino Pérez¹ & Juan José Pino Pérez²

¹ Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Dirección Xeral de Montes, Xunta de Galicia, Apartado 127.
36080 - Pontevedra (España).

² Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

(Recibido el 1 de diciembre de 2012, aceptado el 10 de febrero de 2013)

Resumen

Se presenta la lista de táxones correspondientes a pliegos introducidos en el herbario LOU por los autores durante los años 2011 y 2012. Además de la información disponible en la etiqueta del pliego, se añaden en algunos casos, comentarios sobre aspectos morfológicos, corológicos o de conservación. Se describe *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata* var. *pallida* R. Pino, var. *nov.*

Palabras clave: Flora vascular, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract

We present the list of taxa from the herbaria sheets LOU introduced by the authors during the years 2011 and 2012. In addition to the information available on the label of the sheet, adding in some cases, morphological, chorological or conservation comments. It described *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata* var. *pallida* R. Pino, var. *nov.*

Key words: Vascular Flora, Herbaria LOU, Corology, Galicia, NO Spain.

INTRODUCCION

Continuamos con la enumeración de los datos de algunos pliegos preparados y depositados por los autores en el herbario LOU durante los años 2011 y 2012. No obstante, y a diferencia de los trabajos anteriores, hemos decidido incluir en ciertos casos, algunos comentarios o imágenes que pudieran aportar información adicional sobre el taxón correspondiente.

En este trabajo no hemos tenido en cuenta aquellos pliegos pendientes de su determinación o de su etiquetado, independientemente de su fecha de entrada en LOU. Tampoco se incluyen aquellas citas que por su interés, están pendientes de publicación en ésta u otras revistas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Las diferentes categorías taxonómicas se exponen en todos los anexos por orden alfabético.

En cuanto a la nomenclatura seguimos también como en anteriores ocasiones a *Flora iberica*, CASTROVIEJO (coord.) (1986-2012) en lo publicado hasta el momento y en *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (eds.) (1964-1980) para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL (1992) en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de ayuntamientos, parroquias y lugares de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta. La abreviatura de las provincias sigue a *Flora iberica*.

La presentación de los datos de las etiquetas, se inicia indicando el país, provincia, municipio, lugar, georreferencia en cuadrículas UTM de diferente precisión, altitud en metros, ecología, la consideración del estatus local del taxón, fecha de recolección, legatarios y número de pliego en el herbario LOU.

Cuando se incluyen imágenes, éstas se corresponden habitualmente con ejemplares de alguna de las recolecciones citadas en el texto y así se indica en la leyenda.

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 143 localidades de 61 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, así como recolecciones incidentales en Algarve, Beira Litoral, Douro Litoral, León, Minho, Oviedo, Valladolid, Zaragoza y Zamora.

LOCALIDADES (143)

A Curota, A Ferradura, A Ibia, A Mogainza, A Ponte Ramil, Pontón de las Selgas, A Ponte, Sanguñedo, A Ponte, A Ponte, A Portela, A Sainza de Abaixo, Aldán, Alto da Cantaluda, Alto da Portela, Alto de Fontefría, As Barreiras, As Fontiñas, As Sete Espadas, Beade, Bembrive, Bertamiráns, As Donas, Campo da Vermella, Ladeira Longa, San Mamede, Brandoñas, Broullón, Cabo Mondego, Cabo Ortegal, Cabral, Caldelas, Carracedo, O Gorgullón, Casteláns, Castelo de Leiría, Castelo de Pombal, Castromao, Cela, Coiro, Gondarán, Reboredo, Congostro, Corrubedo, A Fraga, A Serralleira, Corzáns, Couso, Covas, Covelos, monte Farelo, Darbo, Varalonga, Sierra Poniente, Ximeu, Domaio, Donón, Corrubedo, Estacadas, Esteiro, Feces de Cima, Ferrón, Os Lameiros da Cabarca, Gabín, Pello, Temperáns, Vilariño, Illa de Tavira, Insua do Castro, Isla de Ons, Illote Freitoza, Isla de Ons, Islas Cíes, Couso de Limia, Liméns, Lourizán, Sartán, Magariños, A Moureira, O Latón, Mogor,

¹ Autor para correspondencia: ruben.pino.perez@gmail.com

Monte Castelo, Montefurado, Mosteiro de San Xoan, O Campo, O Castro, O Ézaro, O Pouso, O Toxal, Os Angueiros, Os Ánxeles, Os Cumiais, Paderne, Devesa da Escrita, Isla Estela de Fora, Paradela, Pedreiras, Pescadoura, Pinheiral de Figueira da Foz, Placeres, Playa de Barra, playa de Corrubedo, Playa de Melide, Playa de O Espiñeiro, Playa de Quiaios, Playa de Trece, As Pontes, O Tombo, Vilafranca, Vilares, Portal do Almacén, Porto Seco, Folgoso, Padrón, Veiga de Abaixo, Pradorramisquedo, Francelos, Onzonilla, Punta Moldeira, Punta Subrido, Quins, Quintela de Umoso, Salgueirón, San Cosme de Montederramo, San Lourenzo, San Tomé, Sanfiteiro, Monte de Limo, Serres, Sever, Sierra Poniente, Solteiras, Soutelo, Trambalasaugas, Vidán, Vilariño de Chacín, Villamayor, Vilobal, Vinhas, Xagoaza, Xares, Xidoiro Areoso, Ximeu.

MUNICIPIOS (61)

A Cañiza, A Estrada, A Pobra de Trives, A Porqueira, A Veiga, Ames, Antas de Ulla, As Neves, Brión, Bueu, Caldas de Reis, Camariñas, Cangas, Cariño, Cedeira, Coristanco, Covelo, Dumbría, Figueira da Foz, Folgoso do Courel, Fornelos de Montes, Friestas, Illa de Arousa, Leiría, Marín, Mazaricos, Melón, Moaña, Mondariz, Montederramo, Moraña, Muros, Nigrán, O Barco de Valdeorras, O Grove, Onzonilla, Padrón, Pombal, Ponte da Lima, Pontevedra, Porto, Quiaios, Quiroga, Rairiz de Veiga, Ribadavia, Ribeira, Salvaterra de Miño, Sandiás, Santiago de Compostela, Tavira, Tordoia, Valença de Minho, Valga, Valgas, Valongo, Verín, Viana do Bolo, Vigo, Villamayor de Gállego, Villanueva, Villavicencio de los Caballeros.

PROVINCIAS (13)

Las herborizaciones se realizaron en Ag (1, 0,2%); BL (25, 4,0%); C (102, 16,4%); DL (3, 0,5%); Le (1, 0,2%); Lu (24, 3,9%); Mi (14, 2,3%); O (1, 0,2%); Or (191, 30,7%); Po (288, 46,3%); Va (3, 0,5%); Z (3, 0,5%) y Za (6, 1,0%).

FAMILIAS (78) – GÉNEROS (281)

Adiantaceae: *Adiantum capillus-veneris* L.

Alismataceae: *Alisma plantago-aquatica* L.

Amaryllidaceae: *Amaryllis belladonna* L.; *Leucojum autumnale* L.; *Narcissus bulbocodium* L. subsp. *bulbocodium*; *Narcissus pseudonarcissus* L. subsp. *pseudonarcissus*; *Narcissus triandrus* L. subsp. *triandrus*; *Narcissus triandrus* L. subsp. *triandrus*; *Pancreatium maritimum* L.

Apocynaceae: *Vinca difformis* Pourr.; *Vinca difformis* Pourr. subsp. *difformis*

Aquifoliaceae: *Ilex aquifolium* L.

Araceae: *Arisarum simorrhinum* Durieu

Araliaceae: *Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean

Aspidiaceae: *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk.; *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray

Aspleniaceae: *Arabis juressi* Rothm.; *Asplenium marinum* L.; *Asplenium trichomanes* L. subsp. *trichomanes*; *Ceterach officinarum* Willd.; *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman

Athyriaceae: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth

Betulaceae: *Betula alba* L.

Boraginaceae: *Echium candicans* L. fil.; *Echium creticum* subsp. *granatense* (Coincy) Valdés; *Echium lusitanicum* L.; *Echium plantagineum* L.; *Echium rosulatum* Lange; *Heliotropium europaeum* L.; *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata*; *Glandora prostrata* (Loi-

sel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata* var. *pallida* R. Pino, var. nov. *Myosotis discolor* Pers. subsp. *discolor*; *Myosotis laxa* subsp. *caespitosa* (Schultz) Nordh.; *Myosotis stolonifera* (DC.) Leresche & Levier; *Omphalodes nitida* (Willd.) Hoffmanns. & Link; *Pentaglottis sempervirens* (L.) L.H. Bailey

Campanulaceae: *Campanula lusitanica* L. subsp. *lusitanica*; *Campanula rapunculus* L.; *Jasione montana* L.; *Jasione montana* L. var. *montana*; *Lobelia urens* L.; *Trachelium caeruleum* L.; *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb.

Caryophyllaceae: *Arenaria montana* L.; *Corrigiola litoralis* L. subsp. *litoralis*; *Corrigiola telephiifolia* Pourr.; *Dianthus langeanus* Willk.; *Illecebrum verticillatum* L.; *Lychnis coronaria* (L.) Desf.; *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. subsp. *tetraphyllum*; *Scleranthus annuus* L.; *Silene acutifolia* Rohrb.; *Silene ciliata* Pourr.; *Silene dioica* (L.) Clairv.; *Silene gallica* L.; *Silene laeta* (Aiton) Godr.; *Silene latifolia* Poir.; *Silene scabriflora* Brot. subsp. *scabriflora*; *Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*; *Spergula arvensis* L.; *Spergula pentandra* L.; *Spergularia australis* (Samp.) Prain; *Spergularia capillacea* (Kindb.) Willk.; *Spergularia media* (L.) C. Presl; *Spergularia purpurea* (Pers.) G. Don; *Spergularia rupicola* Le Jol.; *Stellaria alsine* Grimm; *Stellaria holostea* L.; *Stellaria media* (L.) Vill. subsp. *media*

Chenopodiaceae: *Atriplex patula* L.; *Atriplex prostrata* DC.

Cistaceae: *Cistus salviifolius* L.; *Halimium lasianthum* subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter; *Halimium umbellatum* (L.) Spach subsp. *umbellatum*; *Helianthemum nummularium* (L.) Mill.; *Tuberaria globulariifolia* (Lam.) Willk.; *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.

Compositae: *Achillea millefolium* L.; *Andryala integrifolia* L.; *Anthemis arvensis* L.; *Anthemis cotula* L.; *Arctotheca calendula* (L.) Levyns; *Arnica montana* L. subsp. *montana*; *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. & Körte; *Aster tripolium* subsp. *pannonicus* (Jacq.) Soó; *Calendula arvensis* L.; *Calendula suffruticosa* subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman; *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link subsp. *limbata* var. *limbata*; *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link var. *insularis* Pau; *Centaurea nigra* L.; *Centaurea ornata* Willd.; *Centaurea paniculata* L.; *Centaurea ultreiae* Silva Pando; *Cirsium arvense* (L.) Scop.; *Cirsium filipendulum* Lange; *Cirsium palustre* (L.) Scop.; *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. fil.; *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist; *Cosmos bipinnatus* Cav.; *Crepis capillaris* (L.) Wallr.; *Dittrichia graveolens* (L.) Greuter; *Doronicum plantagineum* L.; *Eupatorium cannabinum* L.; *Filago gaditana* (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany; *Gazania rigens* (L.) Gaertn.; *Gnaphalium luteo-album* L.; *Hedypnois cretica* (L.) Dum. Cours.; *Helichrysum italicum* subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Fourn.; *Hieracium amplexicaule* L.; *Hieracium pilosella* L.; *Hieracium umbellatum* L.; *Lapsana communis* L.; *Leontodon hispidus* L.; *Leontodon taraxacoides* (Vill.) Mérat subsp. *taraxacoides*; *Leucanthemum merinoi* Vogt & Castro.; *Mantisalca salmantica* (L.) Briq. & Cavill.; *Matricaria maritima* L.; *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link; *Pallenis spinosa* (L.) Cass.; *Petasites fragrans* (Vill.) C. Presl; *Picris hieracioides* subsp. *longifolia* (Boiss. & Reut.) P.D. Sell; *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.; *Senecio aquaticus* Hill; *Senecio inaequidens* DC.; *Senecio jacobaea* L.; *Senecio sylvaticus* L.; *Serratula tinctoria* L.; *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.; *Sonchus tenerrimus* L.; *Tagetes patula* L.

Convolvulaceae: *Calystegia sepium* (L.) R. Br.; *Calystegia sepium* (L.) R. Br. subsp. *sepium*; *Cuscuta epithimum*

- (L.) L.
 Crassulaceae: *Sedum album* L.; *Sedum anglicum* Huds.; *Sedum arenarium* Brot.; *Sedum dendroideum* Moc. & Sessé ex DC.; *Sedum hirsutum* All. subsp. *hirsutum*
 Cruciferae: *Alyssum loiseleurii* subsp. *gallaecicum* S. Ortiz; *Cakile maritima* subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet; *Cochlearia danica* L.; *Coronopus didymus* (L.) Sm.; *Diplotaxis catholica* (L.) DC.; *Erysimum linifolium* (Pers.) J. Gay; *Lepidium campestre* (L.) R. Br., *Lepidium heterophyllum* Benth.; *Lepidium virginicum* L.; *Lunaria annua* L. subsp. *annua*; *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.; *Raphanus sativus* L.; *Rorippa palustris* (L.) Besser; *Rorippa sylvestris* (L.) Besser; *Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud
 Cucurbitaceae: *Bryonia dioica* Jacq.
 Culcitaceae: *Culcita macrocarpa* C. Presl
 Cyperaceae: *Carex binervis* Sm.; *Carex caryophyllea* Latourr.; *Carex echinata* Murray; *Carex leporina* L.; *Carex muricata* subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Celak, Kvet; *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják
 Davalliaceae: *Davallia canariensis* (L.) Sm.
 Dipsacaceae: *Knautia integrifolia* (L.) Bertol.; *Knautia nevadensis* (Szabó) Szabó; *Scabiosa atropurpurea* L.; *Scabiosa columbaria* L.; *Succisa pratensis* Moench
 Ericaceae: *Calluna vulgaris* (L.) Hull; *Daboecia cantabrica* (Huds.) K. Koch; *Erica arborea* L.; *Erica ciliaris* L.; *Erica cinerea* L.; *Erica erigena* R. Ross; *Erica tetralix* L.
 Euphorbiaceae: *Chamaesyce canescens* (L.) Prokh. subsp. *canescens*; *Euphorbia amygdaloides* L. subsp. *amygdaloides*; *Euphorbia marginata* Pursh; *Euphorbia paralias* L.; *Euphorbia peplis* L.; *Euphorbia segetalis* L.
 Fagaceae: *Quercus coccifera* L.; *Quercus lusitanica* Lam.; *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.
 Gentianaceae: *Blackstonia imperfoliata* (L. fil.) Samp.; *Centaurium erythraea* Rafn subsp. *erythraea*; *Centaurium grandiflorum* (Pers.) Ronniger. subsp. *grandiflorum*; *Centaurium scilloides* (L. fil.) Samp.; *Gentiana pneumonanthe* L.
 Geraniaceae: *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. subsp. *cutarium*; *Erodium moschatum* (L.) L'Hér.; *Geranium molle* L.; *Geranium sanguineum* L.
 Gramineae: *Anthoxanthum amarum* Brot.; *Anthoxanthum aristatum* Boiss. subsp. *aristatum*; *Brachypodium pinnatum* subsp. *rupestre* (Host) Schübl. & G. Martens; *Briza media* L.; *Briza minor* L.; *Bromus catharticus* Vahl; *Cortaderia selleana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.; *Cynosurus cristatus* L.; *Dactylis glomerata* L.; *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv.; *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv.; *Eleusine tristachya* (Lam.) Lam.; *Elytrigia atherica* (Link) M.A. Carreras; *Holcus lanatus* L.; *Koeleria glauca* (Schrud.) DC.; *Lagurus ovatus* L.; *Molinia caerulea* (L.) Moench subsp. *caerulea*; *Nardus stricta* L.; *Penisetum clandestinum* Huchst. ex Chiov.; *Phalaris canariensis* L.; *Poa annua* L.; *Pseudarrhenatherum longifolium* (Thore) Rouy; *Setaria italica* (L.) P. Beauv.; *Setaria viridis* (L.) P. Beauv.
 Guttiferae: *Hypericum linariifolium* var. *linariifolium* Vahl; *Hypericum perforatum* L. subsp. *perforatum*; *Hypericum undulatum* Willd.
 Hemionitidaceae: *Anogramma leptophylla* (L.) Link
 Hymenophyllaceae: *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm.
 Iridaceae: *Gladiolus illyricus* Koch; *Iris foetidissima* L.
 Juncaceae: *Juncus conglomeratus* L.; *Juncus maritimus* Lam.; *Juncus squarrosus* L.; *Luzula campestris* (L.) DC.; *Luzula lactea* (Link) E. Mey.; *Luzula multiflora* (Retz.) Lej. subsp. *multiflora*
 Labiatae: *Ajuga pyramidalis* L.; *Ajuga reptans* L.; *Calamintha nepeta* (L.) Savi subsp. *nepeta*; *Clinopodium vulgare* L.; *Lamium maculatum* L.; *Lycopus europaeus* L.; *Mentha aquatica* L.; *Mentha suaveolens* Ehrh.; *Prunella hastifolia* Brot.; *Prunella laciniata* (L.) L.; *Prunella vulgaris* L.; *Salvia verbenaca* L.; *Satureja ascendens* (Jord.) K. Mal; *Thymus longicaulis* C. Presl; *Thymus longicaulis* C. Presl; *Thymus mastichina* L. subsp. *mastichina*; *Thymus pulegioides* L.
 Leguminosae: *Acacia dealbata* Link; *Acacia longifolia* (Andrews) Willd.; *Acacia retinodes* Schltld.; *Adenocarpus lainzii* (Castrov.) Castrov.; *Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen; *Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet; *Genista anglica* L.; *Genista florida* L.; *Genista micrantha* Gómez Ortega; *Genista triacanthos* Brot.; *Lathyrus latifolius* L.; *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler; *Lotus corniculatus* subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart.; *Lotus corniculatus* subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo; *Lotus glaber* Mill.; *Lotus pedunculatus* Cav.; *Lotus pedunculatus* Cav. var. *pedunculatus*; *Lupinus angustifolius* L.; *Lupinus angustifolius* L. subsp. *angustifolius*; *Medicago lupulina* L.; *Melilotus albus* Medik.; *Melilotus indicus* (L.) All.; *Ornithopus pinnatus* (Mill.) Druce; *Robinia pseudoacacia* L.; *Spartium junceum* L.; *Trifolium angustifolium* L.; *Trifolium arvense* L.; *Trifolium cernuum* Brot.; *Trifolium glomeratum* L.; *Trifolium pratense* L.; *Ulex gallii* subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.; *Ulex micranthus* Lange; *Vicia benghalensis* L.; *Vicia cordata* Hoppe; *Vicia hirsuta* (L.) Gray; *Vicia lutea* L.; *Wisteria sinensis* (Sims) DC.
 Liliaceae: *Allium triquetrum* L.; *Allium victorialis* L.; *Anthericum liliago* L.; *Asparagus aphyllus* L.; *Asphodelus fistulosus* L.; *Asphodelus lusitanicus* Cout. var. *ovoideos* (Merino) Z. Díaz & Valdés; *Asphodelus macrocarpus* subsp. *macrocarpus* var. *arrondeaui* (Lloyd) Z. Díaz & Valdés; *Hyacinthoides non-scripta* (L.) Rothm.; *Hyacinthoides paivae* S. Ortiz & Rodr. Oubiña; *Kniphofia uvaria* L.; *Merendera pyrenaica* (Pourel) P. Fourn.; *Ornithogalum broteroi* M. Laínz; *Ornithogalum concinnum* (Salisb.) Cout.; *Paradisea lusitanica* (Cout.) Samp.; *Ruscus aculeatus* L.; *Scilla autumnalis* L.; *Scilla verna* Huds.; *Simethis planifolia* (L.) Gren.; *Urginea maritima* (L.) Stearn
 Linaceae: *Linum bienne* Mill.; *Linum usitatissimum* L.
 Lythraceae: *Lythrum hyssopifolia* L.; *Lythrum junceum* Banks & Sol.; *Lythrum salicaria* L.
 Malvaceae: *Lavatera arborea* L.; *Lavatera cretica* L.; *Malva sylvestris* L.; *Malva tournefortiana* L.; *Modiola caroliniana* (L.) G. Don
 Meliaceae: *Melia azedarach* L.
 Myrtaceae: *Callistemon citrinus* (Curtis) Skeels; *Myrtus communis* L.
 Nyctaginaceae: *Mirabilis jalapa* L.
 Oleaceae: *Fraxinus angustifolia* Vahl
 Onagraceae: *Circaea lutetiana* L. subsp. *lutetiana*; *Epilobium montanum* L.; *Epilobium obscurum* Schreb.; *Epilobium parviflorum* Schreb.; *Oenothera glazioviana* Micheli; *Oenothera rosea* Aiton
 Orchidaceae: *Dactylorhiza elata* (Poir.) Soó; *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó; *Epipactis palustris* (L.) Crantz; *Orchis provincialis* Balb.; *Serapias lingua* L.; *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall.
 Oxalidaceae: *Oxalis corniculata* L.; *Oxalis corymbosa* DC.; *Oxalis pes-caprae* L.
 Papaveraceae: *Ceratocarpus claviculata* (L.) Lidén subsp. *claviculata*; *Eschscholzia californica* Cham.; *Fumaria muralis* W.D.J. Koch; *Fumaria reuteri* Boiss.; *Papaver*

- dubium* L.; *Papaver somniferum* L.
- Passifloraceae: *Passiflora caerulea* L.
- Phytolaccaceae: *Phytolacca americana* L.
- Pinaceae: *Cedrus deodara* (D. Don) G. Don; *Larix decidua* Mill.
- Plantaginaceae: *Plantago coronopus* L.; *Plantago holostium* Scop.; *Plantago lanceolata* L.
- Plumbaginaceae: *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.; *Armeria transmontana* (Samp.) Lawr.; *Limonium stenophyllum* Erben; *Limonium vulgare* Mill.
- Polygonaceae: *Polygonum capitatum* D. Don; *Polygonum hydropiper* L.; *Polygonum maritimum* L.; *Polygonum persicaria* L.
- Potamogetonaceae: *Potamogeton natans* L.; *Potamogeton polygonifolius* Pourr.
- Primulaceae: *Anagallis arvensis* L.; *Anagallis foemina* Mill.; *Samolus valerandi* L.
- Proteaceae: *Hakea sericea* Schrad.
- Rafflesiaceae: *Cytinus hypocistis* (L.) L. subsp. *hypocistis*
- Ranunculaceae: *Anemone nemorosa* L.; *Aquilegia vulgaris* subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz; *Caltha palustris* L.; *Consolida ajacis* (L.) Schur; *Delphinium halteratum* subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn.; *Ranunculus muricatus* L.; *Ranunculus nigrescens* Freyn; *Ranunculus ollissiponensis* Pers. subsp. *ollissiponensis*; *Ranunculus repens* L.; *Thalictrum speciosissimum* L.
- Resedaceae: *Reseda media* Lag.; *Sesamoides suffruticosa* (Lange) Kuntze
- Rosaceae: *Agrimonia eupatoria* L. subsp. *eupatoria*; *Potentilla erecta* (L.) Raeusch.; *Rosa villosa* L.; *Rubus ulmifolius* var. *ulmifolius* Schott; *Sanguisorba minor* Scop. subsp. *minor*
- Rubiaceae: *Crucianella maritima* L.; *Galium mollugo* L. subsp. *mollugo*; *Galium saxatile* L.; *Galium saxatile* L. var. *saxatile*; *Sherardia arvensis* L.
- Santalaceae: *Osyris alba* L.; *Thesium pyrenaicum* Pourr. subsp. *pyrenaicum*
- Saxifragaceae: *Saxifraga granulata* L.; *Saxifraga spathularis* Brot.
- Scrophulariaceae: *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.; *Anarrhinum duriminium* (Brot.) Pers.; *Antirrhinum linkianum* Boiss. & Reut.; *Chaenorhinum organifolium* (L.) Kostel. subsp. *organifolium*; *Euphrasia hirtella* Reut.; *Euphrasia minima* DC.; *Linaria aeruginea* (Gouan) Cav.; *Linaria elegans* Cav.; *Linaria polygalifolia* Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*; *Linaria saxatilis* (L.) Chaz.; *Linaria sparteae* (L.) Willd.; *Linaria triornithophora* (L.) Willd.; *Melampyrum pratense* L. subsp. *pratense*; *Melampyrum pratense* subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens; *Misopates orontium* (L.) Raf.; *Nemesia strumosa* (Benth.) Benth.?.; *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel; *Pedicularis sylvatica* L. subsp. *sylvatica*; *Rhinanthus minor* L.; *Scrophularia auriculata* L. subsp. *auriculata*; *Scrophularia canina* L.; *Veronica chamaedrys* L. subsp. *chamaedrys*
- Smilacaceae: *Smilax aspera* L.
- Solanaceae: *Salpichroa organifolia* (Lam.) Baill.; *Solandra maxima* (Sessé & Moc.) PS Verde; *Solanum chenopodioides* Lam.; *Solanum dulcamara* L.; *Solanum linneanum* Hepper & Jaeger; *Solanum nigrum* L.; *Solanum sismbrifolium* Lam.
- Thymelaeaceae: *Daphne gnidium* L.; *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl. subsp. *coridifolia*
- Ulmaceae: *Ulmus glabra* Huds.
- Umbelliferae: *Angelica pachycarpa* Lange; *Bupleurum rigidum* subsp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff; *Chaerophyllum temulum* L.; *Conium maculatum* L.; *Conopodium majus* (Gouan) Loret subsp. *majus*; *Crithmum maritimum* L.; *Daucus carota* subsp. *gummifer* (Syme) Ho-ok. fil.; *Eryngium duriaei* subsp. *juresianum* (M. Laínz) M. Laínz; *Heracleum sphondylium* L.; *Heracleum sphondylium* L. subsp. *sphondylium*; *Oenanthe crocata* L.; *Peucedanum lancifolium* Lange; *Physospermum cornubiense* (L.) DC.; *Pseudorlaya minuscula* (Pau) M. Laínz; *Smyrniolum olusatrum* L.
- Urticaceae: *Parietaria judaica* L.; *Urtica dioica* L.; *Urtica membranacea* Poir.
- Valerianaceae: *Valeriana dioica* L.; *Valerianella locusta* (L.) Laterr. subsp. *locusta*
- Verbenaceae: *Verbena officinalis* L.
- Violaceae: *Viola bubanii* Timb.-Lagr.; *Viola riviniana* Rehb.
- Zosteraceae: *Zostera marina* L.; *Zostera noltii* Hornem.
- Zygophyllaceae: *Tribulus terrestris* L.

TAXONES (443)

- Acacia dealbata* Link
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia retinodes Schltld.
Achillea millefolium L.
Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.
Adiantum capillus-veneris L.
Agrimonia eupatoria L. subsp. *eupatoria*
Ajuga pyramidalis L.
Ajuga reptans L.
Alisma plantago-aquatica L.
Allium triquetrum L.
Allium victorialis L.
Alyssum loiseleurii subsp. *gallaecicum* S. Ortiz
Amaryllis belladonna L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Mill.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers.
Andryala integrifolia L.
Anemone nemorosa L.
Angelica pachycarpa Lange
Anogramma leptophylla (L.) Link
Anthemis arvensis L.
Anthemis cotula L.
Anthericum liliago L.
Anthoxanthum amarum Brot.
Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp. *aristatum*
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen
Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut.
Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz
Arabis juressi Rothm.
Arctotheca calendula (L.) Levyns
Arenaria montana L.
Arisarum simorhinum Durieu
Armeria pubigera (Desf.) Boiss.
Armeria transmontana (Samp.) Lawr.
Arnica montana L. subsp. *montana*
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte
Asparagus aphyllus L.
Asphodelus fistulosus L.
Asphodelus lusitanicus var. *ovoideos* (Merino) Z. Díaz & Valdés
Asphodelus macrocarpus subsp. *macrocarpus* var. *arrondeaui* (Lloyd) Z. Díaz & Valdés
Asplenium marinum L.
Asplenium trichomanes L. subsp. *trichomanes*
Aster tripolium subsp. *pannonicus* (Jacq.) Soó
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Atriplex patula L.
Atriplex prostrata DC.

- Betula alba* L.
Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp.
Brachypodium pinnatum subsp. *rupestre* (Host) Schübl. & G. Martens
Briza media L.
Briza minor L.
Bromus catharticus Vahl
Bryonia dioica Jacq.
Bupleurum rigidum subsp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff
Cakile maritima subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. *nepeta*
Calendula arvensis L.
Calendula suffruticosa subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
Calluna vulgaris (L.) Hull
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. *sepium*
Campanula lusitanica L. subsp. *lusitanica*
Campanula rapunculus L.
Caltha palustris L.
Carex binervis Sm.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex echinata Murray
Carex leporina L.
Carex muricata subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Celak, Kvet
Cedrus deodara (D. Don) G. Don
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata* var. *limbata*
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link var. *insularis* Pau
Centaurea nigra L.
Centaurea ornata Willd.
Centaurea paniculata L.
Centaurea ultrariae Silva Pando
Centaureum erythraea Rafn subsp. *erythraea*
Centaureum grandiflorum (Pers.) Ronniger. subsp. *grandiflorum*
Centaureum scilloides (L. fil.) Samp.
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén subsp. *claviculata*
Ceterach officinarum Willd.
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel. subsp. *origanifolium*
Chaerophyllum temulum L.
Chamaesyce canescens (L.) Prokh. subsp. *canescens*
Circaea lutetiana L. subsp. *lutetiana*
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium filipendulum Lange
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cistus salviifolius L.
Clinopodium vulgare L.
Cochlearia danica L.
Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil.
Conium maculatum L.
Conopodium majus (Gouan) Loret subsp. *majus*
Consolida ajacis (L.) Schur
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Coronopus didymus (L.) Sm.
Corrigiola litoralis L. subsp. *litoralis*
Corrigiola telephiiifolia Pourr.
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crithmum maritimum L.
Crucianella maritima L.
Culcita macrocarpa C. Presl
Cuscuta epithimum (L.) L.
Cynosurus cristatus L.
Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. *hypocistis*
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet
Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Daphne gnidium L.
Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.
Davallia canariensis (L.) Sm.
Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn.
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.
Dianthus langeanus Willk.
Diploaxis catholica (L.) DC.
Dittrichia graveolens (L.) Greuter
Doronicum plantagineum L.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Echium candicans L. fil.
Echium creticum subsp. *granatense* (Coincy) Valdés
Echium lusitanicum L.
Echium plantagineum L.
Echium rosulatum Lange
Eleusine tristachya (Lam.) Lam.
Elytrigia atherica (Link) M.A. Carreras
Epilobium montanum L.
Epilobium obscurum Schreb.
Epilobium parviflorum Schreb.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Erica arborea L.
Erica ciliaris L.
Erica cinerea L.
Erica erigena R. Ross
Erica tetralix L.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. *cutarium*
Erodium moschatum (L.) L'Hér.
Eryngium duriaei subsp. *juresianum* (M. Laínz) M. Laínz
Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay
Eschscholzia californica Cham.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia amygdaloides L. subsp. *amygdaloides*
Euphorbia marginata Pursh
Euphorbia paralias L.
Euphorbia peplis L.
Euphorbia segetalis L.
Euphrasia hirtella Reut.
Euphrasia minima DC.
Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany
Fraxinus angustifolia Vahl
Fumaria muralis W.D.J. Koch
Fumaria reuteri Boiss.
Galium mollugo L. subsp. *mollugo*
Galium saxatile L.
Galium saxatile L. var. *saxatile*
Gazania rigens (L.) Gaertn.
Genista anglica L.
Genista florida L.
Genista micrantha Gómez Ortega
Genista triacanthos Brot.
Gentiana pneumonanthe L.
Geranium molle L.
Geranium sanguineum L.
Gladiolus illyricus Koch
Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata*
Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata* var. *pallida* R. Pino, var. *nov.*
Gnaphalium luteo-album L.
Hakea sericea Schrad.
Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter

- Halimium umbellatum* (L.) Spach subsp. *umbellatum*
Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean
Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helichrysum italicum subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Fourn.
Heliotropium europaeum L.
Heracleum sphondylium L.
Heracleum sphondylium L. subsp. *sphondylium*
Hieracium amplexicaule L.
Hieracium pilosella L.
Hieracium umbellatum L.
Holcus lanatus L.
Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm.
Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.
Hypericum linariifolium var. *linariifolium* Vahl
Hypericum perforatum L. subsp. *perforatum*
Hypericum undulatum Willd.
Ilex aquifolium L.
Illecebrum verticillatum L.
Iris foetidissima L.
Jasione montana L.
Jasione montana L. var. *montana*
Juncus conglomeratus L.
Juncus maritimus Lam.
Juncus squarrosus L.
Knautia integrifolia (L.) Bertol.
Knautia nevadensis (Szabó) Szabó
Kniphofia uvularia L.
Koeleria glauca (Schrad.) DC.
Lagurus ovatus L.
Lamium maculatum L.
Lapsana communis L.
Larix decidua Mill.
Lathyrus latifolius L.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
Lavatera arborea L.
Lavatera cretica L.
Leontodon hispidus L.
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. *taraxacoides*
Lepidium campestre (L.) R. Br.,
Lepidium heterophyllum Benth.
Lepidium virginicum L.
Leucanthemum merinoi Vogt & Castro.
Leucojum autumnale L.
Limonium stenophyllum Erben
Limonium vulgare Mill.
Linaria aeruginea (Gouan) Cav.
Linaria elegans Cav.
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
Linaria sparteae (L.) Willd.
Linaria triornithophora (L.) Willd.
Linum bienne Mill.
Linum usitatissimum L.
Lobelia urens L.
Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart.
Lotus corniculatus subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo
Lotus glaber Mill.
Lotus pedunculatus Cav.
Lotus pedunculatus Cav. var. *pedunculatus*
Lunaria annua L. subsp. *annua*
Lupinus angustifolius L.
Lupinus angustifolius L. subsp. *angustifolius*
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula lactea (Link) E. Mey.
Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. *multiflora*
Lychnis coronaria (L.) Desf.
Lycopus europaeus L.
Lythrum hyssopifolia L.
Lythrum junceum Banks & Sol.
Lythrum salicaria L.
Malcolmia littorea (L.) R. Br.
Malva sylvestris L.
Malva tournefortiana L.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.
Matricaria maritima L.
Medicago lupulina L.
Melampyrum pratense L. subsp. *pratense*
Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens
Melia azedarach L.
Melilotus albus Medik.
Melilotus indicus (L.) All.
Mentha aquatica L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.
Mirabilis jalapa L.
Misopates orontium (L.) Raf.
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. *caerulea*
Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*
Myosotis laxa subsp. *caespitosa* (Schultz) Nordh.
Myosotis stolonifera (DC.) Leresche & Levier
Myrtus communis L.
Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *pseudonarcissus*
Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*
Nardus stricta L.
Nemesia strumosa (Benth.) Benth.?
Oenanthe crocata L.
Oenothera glazioviana Micheli
Oenothera rosea Aiton
Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link
Orchis provincialis Balb.
Ornithogalum broteroi M. Lainz
Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce
Osyris alba L.
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link
Oxalis corniculata L.
Oxalis corymbosa DC.
Oxalis pes-caprae L.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Pancratium maritimum L.
Papaver dubium L.
Papaver somniferum L.
Paradisea lusitanica (Cout.) Samp.
Parentucellia viscosa (L.) Caruel
Parietaria judaica L.
Passiflora caerulea L.
Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*
Pennisetum clandestinum Huchst. ex Chiov.
Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey
Petasites fragrans (Vill.) C. Presl
Peucedanum lancifolium Lange
Phalaris canariensis L.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Physospermum cornubiense (L.) DC.
Phytolacca americana L.
Picris hieracioides subsp. *longifolia* (Boiss. & Reut.) P.D. Sell
Plantago coronopus L.
Plantago holosteum Scop.
Plantago lanceolata L.
Poa annua L.

- Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. subsp. *tetraphyllum*
Polygonum capitatum D. Don
Polygonum hydropiper L.
Polygonum maritimum L.
Polygonum persicaria L.
Potamogeton natans L.
Potamogeton polygonifolius Pourr.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Prunella hastifolia Brot.
Prunella laciniata (L.) L.
Prunella vulgaris L.
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy
Pseudorlaya minuscula (Pau) M. Laínz
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Quercus coccifera L.
Quercus lusitanica Lam.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Ranunculus muricatus L.
Ranunculus nigrescens Freyn
Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. *ollissiponensis*
Ranunculus repens L.
Raphanus sativus L.
Reseda media Lag.
Rhinanthus minor L.
Robinia pseudoacacia L.
Rorippa palustris (L.) Besser
Rorippa sylvestris (L.) Besser
Rosa villosa L.
Rubus ulmifolius var. *ulmifolius* Schott
Ruscus aculeatus L.
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.
Salvia verbenaca L.
Samolus valerandi L.
Sanguisorba minor Scop. subsp. *minor*
Satureja ascendens (Jord.) K. Mal
Saxifraga granulata L.
Saxifraga spathularis Brot.
Scabiosa atropurpurea L.
Scabiosa columbaria L.
Scilla autumnalis L.
Scilla verna Huds.
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
Scleranthus annuus L.
Scrophularia auriculata L. subsp. *auriculata*
Scrophularia canina L.
Sedum album L.
Sedum anglicum Huds.
Sedum arenarium Brot.
Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex DC.
Sedum hirsutum All. subsp. *hirsutum*
Senecio aquaticus Hill
Senecio inaequidens DC.
Senecio jacobaea L.
Senecio sylvaticus L.
Serapias lingua L.
Serratula tinctoria L.
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze
Setaria italica (L.) P. Beauv.
Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Sherardia arvensis L.
Silene acutifolia Rohrb.
Silene ciliata Pourr.
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene gallica L.
Silene laeta (Aiton) Godr.
Silene latifolia Poir.
Silene scabriflora Brot. subsp. *scabriflora*
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*
Simethis planifolia (L.) Gren.
Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy
& Foucaud
Smilax aspera L.
Smyrniium olusatrum L.
Solandra maxima (Sessé & Moc.) PS Verde
Solanum chenopodioides Lam.
Solanum dulcamara L.
Solanum linneanum Hepper & Jaeger
Solanum nigrum L.
Solanum sisymbriifolium Lam.
Soliva pterosperma (Juss.) Less.
Sonchus tenerrimus L.
Spartium junceum L.
Spergula arvensis L.
Spergula pentandra L.
Spergularia australis (Samp.) Prain
Spergularia capillacea (Kindb.) Willk.
Spergularia media (L.) C. Presl
Spergularia purpurea (Pers.) G. Don
Spergularia rupicola Le Jol.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Stellaria alsine Grimm
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill. subsp. *media*
Succisa pratensis Moench
Tagetes patula L.
Thalictrum speciosissimum L.
Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. *pyrenaicum*
Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl. subsp. *coridifolia*
Thymus longicaulis C. Presl
Thymus mastichina L. subsp. *mastichina*
Thymus pulegioides L.
Trachelium caeruleum L.
Tribulus terrestris L.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium arvense L.
Trifolium cernuum Brot.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium pratense L.
Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.)
Rivas Mart. & al.
Ulex micranthus Lange
Ulmus glabra Huds.
Urginea maritima (L.) Stearn
Urtica dioica L.
Urtica membranacea Poir.
Valeriana dioica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr. subsp. *locusta*
Verbena officinalis L.
Veronica chamaedrys L. subsp. *chamaedrys*
Vicia benghalensis L.
Vicia cordata Hoppe
Vicia hirsuta (L.) Gray
Vicia lutea L.
Vinca difformis Pourr.
Vinca difformis Pourr. subsp. *difformis*
Viola bubanii Timb.-Lagr.
Viola riviniana Rchb.
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.
Wisteria sinensis (Sims) DC.
Zostera marina L.
Zostera noltii Hornem.

CITAS (661)

Acacia dealbata Link

- España: A Coruña, Muros, Serres, Candiños, 29TMH9426738227, 90 m, en borde de carretera, localmente abundante, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37625.

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

- Portugal: Beira Litoral, Figueira da Foz, Pinheiral de Figueira da Foz, 29TNE1136, 20 m, en dunas terciarias con *Pinus pinaster*; muy abundante, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37452.

Acacia retinodes Schltld.

- Portugal: Beira Litoral, Figueira da Foz, Pinheiral de Figueira da Foz, 29TNE1136, 20 m, en dunas terciarias con *Pinus pinaster*; frecuente, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37453.

No conocemos citas de esta especie para la zona.

Achillea millefolium L.

- España: Ourense, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en zona ruderal, en margen de matorral de *Erica sp.*, muy abundante, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37368.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.

- España: Pontevedra, Moaña, Domaio, A Fontiña, 29TNG2541882596, 213 m, en margen de autovía, muy abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37513; Po, A Estrada, Couso, A Veiga, 29TNH3691534141, 38 m, en márgenes de camino, muy abundante, 3-VI-2012, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37673.

Adiantum capillus-veneris L.

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Monte de Limo, 29TNJ8791944200, 550 m, en roquedos orientados al N sobre rocas ultrabásicas, frecuente, 15-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35007.

Agrimonia eupatoria L. subsp. *eupatoria*

- España: Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Umoso, puente sobre el río Bibei, 29TPG5927467025, 690 m, en talud sobre el río Bibei, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37803.

Ajuga pyramidalis L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6872066372, 1440 m, en prados húmedos de bordes de fincas, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37305; Or, Montederramo, Gabín, Os Lameiros da Cabarca, 29TPG2414877047, 1251 m, en prados naturales muy húmedos, escasa, 26-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37652; Or, Montederramo, Covas, O Peredo, 29TPG1982281702, 960 m, en brezal sobre suelos húmedos, escasa, 8-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37680.

Ajuga reptans L.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7445980128, 1130 m, en prados de siega parcialmente inundados, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35138; C, Brión, Os Ánxeles, Souto, 29TNH2576443677, 110 m, en zona húmeda bajo *Quercus robur*, abundante, 22-IV-2012, *R.*

Pino Pérez, LOU 37644.

Alisma plantago-aquatica L.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en dunas terciarias, de zonas de escombros y en el borde de pequeñas lagunas, frecuente, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37467.

Allium triquetrum L.

- Portugal: Minho, Ponte da Lima, Pedreiras, 29TNG3632724398, 50 m, en borde de camino, escasa, 4-III-2011, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 35038.

Allium victorialis L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2445378325, 1110 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, escasa, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37414.

Alyssum loiseleurii subsp. *gallaecicum* S. Ortiz

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0835110191, 5 m, en dunas secundarias, abundante, 24-IX-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37605.

Se mantiene aquí una población muy numerosa (~300 ejemplares) y en buen estado, aunque el pisoteo de los bañistas en verano y la introducción de *Carpobrotus sp.*, suponen un grave riesgo para su conservación. Se han vallado recientemente las dunas para minimizar el primer peligro.

Alyssum loiseleurii subsp. *gallaecicum* S. Ortiz – Illa de Arousa (Po) – LOU 37605.

Amaryllis belladonna L.

- España: A Coruña, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9664715130, 8 m, en prados de siega, escasa, 3-IX-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37564.

Novedad para el parque natural del Complejo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán.

Anagallis arvensis L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129966070, 4 m, en talud de playa fósil sobre el mar de orientación E, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35190; Po, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1718678712, 70 m, en prados de siega,

frecuente, 30-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37660; Po, Moaña, Meira, O Latón, 29TNG2441980784, 2 m, en prados naturales con influencia marina, muy abundante, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37699; Po, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, abundante, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37718; Po, Vigo, Islas Cíes, Monteagudo, Alto do Cabalo, 29TNG0693077434, 59 m, en acantilado marino, frecuente, 30-VIII-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37775; Or, O Barco de Valdeorras, Vilobal, 29TPG6696399594, 380 m, en borde de viñado, pétalos anaranjados, frecuente, 13-X-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37792.

Anagallis foemina Mill.

- España: Valladolid, Villavicencio de los Caballeros, prope Villavicencio, 30TUM1561959211, 740 m, en borde de cultivos de girasol, escasa, 29-VII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37748.

Anagallis foemina Mill. Villavicencio de los Caballeros (Va). Pelo glandulífero marginal del lóbulo de la corola.

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

- España: Lugo, Antas de Ulla, Monte Farelo, As Tenzas, 29TNH8608034052, 900 m, en suelos pobres y desnudos de brezal, escasa, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37530; Po, Moaña, Meira, O Latón, 29TNG2436980831, 2 m, en prados naturales con influencia marina, frecuente, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37697.

Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers.

- España: Pontevedra, A Estrada, Couso, A Veiga, 29TNH3691534141, 38 m, en herbazales de secano, abundante, 3-VI-2012, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37671.

Andryala integrifolia L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129365996, 3 m, en prados nitrificados por colonia de *Larus cachinans*, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35179.

Anemone nemorosa L.

- España: Pontevedra, Montederramo, Bidueiral, Campo da Vermella, 29TPG2397676073, 1230 m, en el sotobosque del abedular, muy abundante, 16-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35088.

Angelica pachycarpa Lange

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129966070, 4 m, en roquedo sobre la playa exigua, de orientación E, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35188.

Anogramma leptophylla (L.) Link

- España: Pontevedra, Cangas, Ximeu, 29TNG1764679507, 30 m, en muro, frecuente, 1-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35070; Po, Bueu, A Portela, 29TNG1778083330, 220 m, en talud de tierra sobre brezal, abundante, 16-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35085.

Anthemis arvensis L.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7559880524, 1160 m, en campos de desbroce de matorral de *Erica* y *Cytisus*, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35164.

Anthemis cotula L.

- España: Lugo, Antas de Ulla, Cumbre del monte Farelo, 29TNH8584634217, 950 m, en suelos pobres y desnudos de brezal, escasa, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37528.

Anthericum liliago L.

- España: Zamora, Porto, cabecera del Embalse de Pías, 29TPG6647863305, 1040 m, en ribera de arroyo, en orla de *Quercus pyrenaica*, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37340.

Anthoxanthum amarum Brot.

- España: Lugo, Antas de Ulla, San Tomé, 29TNH8703534643, 750 m, en lugar húmedo y soleado, abundante, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37533.

Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp. *aristatum*

- España: Pontevedra, Bueu, A Portela, 29TNG1778083330, 220 m, en talud de tierra sobre brezal, abundante, 16-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35084.

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen

- España: A Coruña, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8691081235, 10 m, en dunas terciarias, muy vegetadas, escasa, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37547; C, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9671514373, 8 m, en dunas secundarias, parcialmente inundadas, frecuente, 3-IX-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37562; Po, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1093977781, 6 m, en dunas secundarias, abundante, 2-I-2011, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 35004; Po, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0818310024, 6 m, en dunas primarias, frecuente, 24-IX-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37602; Po, Cangas, Hío, Donón, Costa de la Vela, 29TNG1088778352, 20 m, en acantilado marino, frecuente, 10-III-2012, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37632.

Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut.

- Portugal: Beira Litoral, Leiría, Castelo de Leiría, 29SNE1699, 63 m, en pared y talud rocoso, frecuente, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37455.

Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz

- España: A Coruña, Brión, Os Anxeles, Souto, 29TNH2564643390, 110 m, en prados encharcados, escasa, 27-V-2012, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37658; Or, A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7655580254, 1200 m, en prados naturales próximos al río Xares, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35157; Po, Moaña, San

Lourenzo, Abelán, 29TNG2495083954, 340 m, en herbazal húmedo, frecuente, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35090; Po, Vigo, Cela, As Pereiras, 29TNG2699369126, 460 m, en prados naturales, frecuente, 26-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37650.

Los ejemplares de la provincia de Pontevedra llegan hasta los 70-80 cm de altura con numerosas flores pero presentan estaminodios agudos.

Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz Vigo (Po) – LOU 37650.

Arabis juressi Rothm.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Umoso, cantera, 29TPG5862567573, 827 m, en las paredes calizas de la cantera, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37345.

Arctotheca calendula (L.) Levyns

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1113566080, 10 m, en suelos esqueléticos y muy nitrificados, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35199.

Arenaria montana L.

- España: Pontevedra, Moaña, San Lourenzo, Abelán, 29TNG2495083954, 340 m, en herbazal húmedo, muy abundante, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35092; Or, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en prados naturales, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37318.

Arisarum simorrhinum Durieu

- España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, 29TNG1127377284, 10 m, en acantilado marino sobre el mar, muy abundante, 31-XII-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 35003.

Armeria pubigera (Desf.) Boiss.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129365996, 3 m, en prados nitrificados por colonia de *Larus cachinans*, abundante, 18-V-2011, *R. Pino Pérez*

& *A. Pino-Cancelas*, LOU 35183; Po, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0818310024, 6 m, en dunas secundarias, abundante, 24-IX-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37603.

Armeria transmontana (Samp.) Lawr.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7500780323, 1140 m, en prados naturales bajo matorral de *Cytisus multiflorus*, muy abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35144; Or, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7559880524, 1160 m, en campos de desbroce de matorral de *Erica* y *Cytisus*, muy abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35165.

Arnica montana L. subsp. *montana*

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2440078561, 1100 m, en prados húmedos al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37424.

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en roquedos de suelos esqueléticos, a salvo de las quemaduras recientes, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37311.

Asparagus aphyllus L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0583692907, 60 m, en matorral de *Ulex*, abundante, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37569; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0582192099, 3 m, en borde de camino, abundante, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37588.

Asphodelus fistulosus L.

- España: Pontevedra, Vigo, Bembrive, Goral, 29TNG2710973144, 248 m, en talud herbáceo, frecuente, 24-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37648.

Citada recientemente como novedad provincial (PINO Pérez *et al.*, 2011: 80) de los arceles de las Gándaras de Castrelos, lo encontramos ahora unos kilómetros al O, también propagándose por cunetas y arceles.

Asphodelus lusitanicus Cout. var. *ovoideos* (Merino) Z. Díaz & Valdés

- España: Zamora, Porto, cabecera del Embalse de Pías, 29TPG6647863305, 1040 m, en ribera de arroyo, en orla de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37338.

Asphodelus macrocarpus subsp. *macrocarpus* var. *arrondeaui* (Lloyd) Z. Díaz & Valdés

- España: Zamora, Porto, cabecera del Embalse de Pías, 29TPG6647863305, 1040 m, en ribera de arroyo, en orla de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37339; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2416978296, 1170 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37412.

Asplenium marinum L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1127366101, 4 m, en talud sobre el mar de orienta-

ción E, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35195.

Asplenium trichomanes L. subsp. *trichomanes*

- España: Ourense, A Pobra de Trives, Trambalasaugas, 29TPG4703786932, 410 m, en muros de viñedos abandonados, abundante, 29-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35026.

Aster tripolium subsp. *panonicus* (Jacq.) Soó

- España: Pontevedra, O Grove, Punta Moldeira, Laxe dos Rons, 29TNH0966105116, 3 m, en zona inundada por la marea, localmente abundante, 20-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37598.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

- España: A Coruña, Mazaricos, Vilariño de Chacín, Capilla de Santa Leocadia, río do Vao da Demonciña, 29TNH0597949163, 170 m, en *Rusco-aculeati-Quercetum roboris*, en talud sobre el río, abundante, 7-VII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37743.

Atriplex patula L.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0817109961, 1 m, en la playa, frecuente, 24-IX-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37601.

Atriplex prostrata DC.

- España: Pontevedra, Vigo, Islas Cíes, Monteagudo, Alto do Cabalo, 29TNG0701177446, 70 m, en acantilado marino, abundante, 30-VIII-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37771.

Betula alba L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0583692907, 60 m, en matorral de *Ulex*, frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37568.

Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp.

- España: A Coruña, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9671514373, 8 m, en dunas secundarias, parcialmente inundadas, frecuente, 3-IX-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37561.

Brachypodium pinnatum subsp. *rupestre* (Host) Schübl. & G. Martens

- España: Ourense, Montederramo, A Ponte, Regato do Casar das Antas, 29TPG2502682175, 954 m, en ribera de arroyo, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37397.

Briza media L.

- España: Ourense, A Veiga, Xares, A Morteira, 29TPG7349677624, 1240 m, en prados naturales encharcados, con *Betula alba* y *Quercus pyrenaica*, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37299.

Briza minor L.

- España: Pontevedra, Moaña, Broullón, 29TNG2125083952, 170 m, en zona ruderal, frecuente, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35098.

Bromus catharticus Vahl

- España: Pontevedra, Moaña, Broullón, en zona ruderal,

abundante, 29TNG2125083952, 170 m, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35099; Or, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7515580487, 1140 m, en taludes sobre el camino, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35169.

Bryonia dioica Jacq.

- España: Ourense, Ribadavia, prope Francelos, 29TNG6948880930, 95 m, en solar abandonado, crece subiendo por las tapias del solar, localmente abundante, IX-2012, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37780.

Bupleurum rigidum subsp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Cabo Mondego, 29TNE0847, 50 m, en lugares soleados sobre caliza, frecuente, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37459.

Cakile maritima subsp. *integrifolia* (Hornem.) Greuter & Burdet

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en la propia playa antes de la primera duna, abundante, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37449.

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. *nepeta*

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0582192099, 3 m, en borde de camino, frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37587.

Calendula arvensis L.

- Portugal: Minho, Ponte da Lima, Pedreiras, 29TNG3632724398, 50 m, en prados de siega, abundante, 4-III-2011, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 35037.

Calendula suffruticosa subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129365996, 3 m, en prados nitrificados por colonia de *Larus cachinans*, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35178.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

- España: Pontevedra, Moaña, Portal do Almacén, 29TNG2142680703, 50 m, en jardín, cultivado, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35119.

Calluna vulgaris (L.) Hull

- España: A Coruña, Ribeira, A Curota, 29TNH0309420192, 485 m, en prados naturales de brezales, abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37493.

Calystegia sepium (L.) R. Br.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1122765981, 3 m, en zonas húmedas de orientación S, escasa, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35200.

Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. *sepium*

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, A Serralleira, 29TNG4455662246, 40 m, en zona húmeda, al lado de un riachuelo, abundante, 14-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37476.

Campanula lusitanica L. subsp. *lusitanica*

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, A

Serralleira, 29TNG4451662305, 50 m, en borde de prados de siega, abundante, 16-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37356; Po, Salvaterra de Miño, Corzans, A Serralleira, 29TNG4455662246, 40 m, en zona húmeda, al lado de un riachuelo, abundante, 14-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37473.

Campanula rapunculus L.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, A Fraga, 29TNG4399562741, 60 m, en borde de prados de siega, abundante, 16-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37358; Or, Montederramo, A Ponte, Regato do Casar das Antas, 29TPG2502682175, 954 m, en ribera de arroyo, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37398; Lu, Antas de Ulla, Solteiras, subida al monte Farelo, 29TNH8703935023, 720 m, en zona sombría de pinares, escasa, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37523.

Caltha palustris L.

- España: Pontevedra, Montederramo, Bidueiral, Campo da Vermella, 29TPG2381076145, 1230 m, en riachuelo bajo abedular, frecuente, 16-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35087.

Carex binervis Sm.

- España: Ourense, A Veiga, Xares, A Morteira, 29TPG7349677624, 1240 m, en prados encharcados naturales, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35223.

Carex caryophylla Latourr.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7500780323, 1140 m, en prados naturales, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35148.

Carex echinata Murray

- España: Ourense, A Veiga, Xares, A Morteira, 29TPG7349677624, 1240 m, en prados naturales encharcados, con *Betula alba* y *Quercus pyrenaica*, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37302.

Carex leporina L.

- España: Ourense, Montederramo, Sanfiteiro, 29TPG2335982860, 910 m, en borde de herbazal, abundante, 24-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37359.

Carex muricata subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Celak, Kvet

- España: Ourense, A Veiga, Xares, A Morteira, 29TPG7349677624, 1240 m, en prados encharcados naturales, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35222.

Cedrus deodara (D. Don) G. Don

- España: Ourense, Ribadavia, cementerio de Ribadavia, 29TNG7050481799, 120 m, ejemplares cultivados en el interior del cementerio de Ribadavia, 11-VIII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37755.

Tanto los dos ejemplares del cementerio como el de la antigua leprosería, deben ser considerados árboles monumentales por su edad y porte.

Ejemplar del cementerio (N): altura del porte: ±20 m; longitud del tronco hasta la primera rama: 6,80 m; perímetro del tronco a 1,30 m: 4,12 m.

Ejemplar del cementerio (S): Altura del porte: ±20 m; longitud del tronco hasta la primera rama: 4,40 m; perímetro del tronco a 1,30 m: 3,13 m.

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata* var. *limbata*

- España: A Coruña, Ribeira, A Curota, 29TNH0265318549, 380 m, en zonas despejadas del brezal, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37497; C, Dumbria, O Ézaro, A Pena, 29TMH8968450903, 20 m, en talud al borde de la playa, frecuente, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37540.

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link var. *insularis* Pau

- España: Pontevedra, Vigo, Islas Cíes, Monteagudo, Alto do Cabalo, 29TNG0703877400, 150 m, en acantilado marino, abundante, 30-VIII-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37773.

Centaurea nigra L.

- España: Pontevedra, Moaña, San Lourenzo, Abelán, 29TNG2495083954, 340 m, en herbazal húmedo, frecuente, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35089; Or, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en borde de herbazal, frecuente, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37373; Or, Montederramo, A Ponte, Regato do Casar das Antas, 29TPG2502682175, 954 m, en ribera de arroyo, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37391; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2440078561, 1100 m, en prados húmedos al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37426; Lu, Antas de Ulla, O Castro, 29TNH8808836597, 530 m, en margen de arroyo, bajo *Quercus robur*, frecuente, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37520.

Centaurea ornata Willd.

- España: Valladolid, Villavicencio de los Caballeros, prope Villavicencio, 30TUM1474758527, 724 m, en borde de cultivos, muy abundante, 29-VII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37749.

Centaurea gr. paniculata L.

- España: Pontevedra, Caldas de Reis, Carracedo, O Gorgullón, 29TNH2903522284, 160 m, en talud con brezal, frecuente, 23-IV-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-García*, LOU 35115.

Centaurea ultreiae Silva Pando

- España: A Coruña, Coristanco, Monte Castelo, 29TNH2523171350, 520 m, gabros, frecuente, 12-VII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez, F.J. Silva-Pando & X.R. García Martínez*, LOU 37382.

Centaureum erythraea Rafn subsp. *erythraea*

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, abundante, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37720.

Centaureum grandiflorum (Pers.) Ronniger. subsp. *grandiflorum*

- España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, playa de Melide, 29TNG1082277703, 4 m, en prados esqueléticos en cantil sobre la costa, frecuente, 10-VI-2012, *R. Pino Pérez*,

J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez, LOU 37690; Po, Cangas, Punta Subrido, 29TNG1126377355, 15 m, en brezal-tojal sobre el acantilado, frecuente, 15-VII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, A. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37751.

Novedad para Pontevedra como tal binomen.

Centaureum scilloides (L. fil.) Samp.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0488990694, 60 m, en borde de camino, al pie del brezal, frecuente, 31-VII-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37440; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0507790704, 1 m, en la base húmeda y sombría del acantilado, abundante, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37583; Po, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, frecuente, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37716; Po, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, frecuente, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37719.

Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén subsp. *claviculata*

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2416978296, 1170 m, en matorral de Erica y Pterospartum, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37411.

Ceterach officinarum Willd.

- España: Ourense, A Pobra de Trives, Trambalasaugas, 29TPG4703786932, 410 m, en muros de viñedos abandonados, frecuente, 29-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35022.

Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel. subsp. *origanifolium*

- España: Ourense, Viana do Bolo, supra Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5842667552, 950 m, en talud alejado de la cantera, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37350.

Chaerophyllum temulum L.

- España: A Coruña, Brión, Os Ánxeles, Souto, 29TNH2527443104, 200 m, en bordes de caminos, abundante, 10-VIII-2012, *G. Martínez Feijóo*, LOU 37757.

Chamaesyce canescens (L.) Prokh. subsp. *canescens*

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Vilobal, 29TPG6696399594, 380 m, en borde de viñedo, abundante, 13-X-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37793.

Circaea lutetiana L. subsp. *lutetiana*

- España: Pontevedra, Mondariz, Mosteiro de San Xoan, río Alén, 29TNG4894381872, 250 m, en zona sombría de *Quercetum roboris*, frecuente, 26-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino Velasco*, LOU 37733.

Cirsium arvense (L.) Scop.

- España: Ourense, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en zona ruderal, en margen de matorral de *Erica sp.*, frecuente, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37370.

Cirsium filipendulum Lange

- España: Pontevedra, Moaña, San Lourenzo, Abelán, 29TNG2495083954, 340 m, en herbazal húmedo, frecuente, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35093; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2414778304,

1170 m, en matorral de Erica y Pterospartum, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37410.

Cirsium palustre (L.) Scop.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2445378325, 1110 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37415; Or, Montederramo, Bidueiral, Campo da Vermella, 29YPG2396776076, 1230 m, en borde de arroyo Betula alba, frecuente, 3-VIII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Cancelas*, LOU 37752.

Cistus salviifolius L.

- España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1079777764, 10 m, en brezal de suelos poco profundos, abundante, 22-IV-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 35108.

Clinopodium vulgare L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2443278450, 1100 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37423; Po, Moaña, Domaio, A Fontiña, 29TNG2541882596, 213 m, en margen de autovía, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37511; Lu, Antas de Ulla, Solteiras, subida al monte Farelo, 29TNH8703935023, 720 m, en zona sombría de pinares, frecuente, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37522.

Cochlearia danica L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129966070, 4 m, en talud sobre el mar de orientación E, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35193; Po, Bueu, Isla de Ons, O Morro, 29TNG0426390518, 4 m, en acantilado marino, escasa, 21-VIII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino-Velasco*, LOU 37759.

Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1705878510, 70 m, en zona nitrificada de huerta, abundante, 30-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35075.

Conium maculatum L.

- España: Pontevedra, Vigo, As Fontiñas, 29TNG2726673761, 230 m, en zona ruderal, frecuente, 29-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37610.

Conopodium majus (Gouan) Loret subsp. *majus*

- España: Pontevedra, Mondariz, Mosteiro de San Xoan, río Alén, 29TNG4894381872, 180 m, en zona sombría de *Quercetum roboris*, frecuente, 26-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino Velasco*, LOU 37736.

Consolida ajacis (L.) Schur

- España: Pontevedra, Moaña, Portal do Almacén, 29TNG2142680703, 50 m, en zonas abandonadas de jardín, Subespontáneo, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35120.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0588993005, 65 m, en camino, abundante, 5-IX-

2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37572.

Coronopus didymus (L.) Sm.

- España: A Coruña, Tordoia, A Ferradura, 29TNH2566271895, 470 m, Gabros, frecuente, 12-VII-2011, *R. Pino Pérez*; *J.J. Pino Pérez*, *F.J. Silva-Pando* & *X.R. García Martínez*, LOU 37387; C, Brión, Os Ánxeles, Souto, 29TNH2564643390, 110 m, en prados de siega, abundante, 20-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37655; Po, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1705378529, 70 m, en bordes de cultivo, abundante, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez* & *J.J. Pino Pérez*, LOU 37694.

Corrigiola litoralis L. subsp. *litoralis*

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4402462803, 60 m, en tierras de cultivo, con poca vegetación, localmente abundante, 3-VII-2011, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez*, *A. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 37377; Po, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Serralleira, 29TNG4455662246, 40 m, en zona húmeda, al lado de un riachuelo, frecuente, 14-VIII-2011, *R. Pino Pérez* & *J.J. Pino Pérez*, LOU 37480; Or, Rairiz de Veiga, Congostro, A Veiga da Pencha, 29TNG9453655002, 613 m, en suelos arenosos sobre el río Limia, frecuente, 24-VIII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37779.

Corrigiola telephiifolia Pourr.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3499735788, 440 m, en matorral cerca de encinar, frecuente, 6-V-2011, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 35130.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

- España: Pontevedra, Moaña, Domaio, A Fontiña, 29TNG2541882596, 213 m, en margen de autovía, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez* & *J. Lamela Carballo*, LOU 37516.

Su presencia en la Península del Morrazo, donde es novedad, está favorecida por la construcción de las recientes vías rápidas de acceso. Su rápida expansión la convierte en una planta invasora muy agresiva.

Cosmos bipinnatus Cav.

- España: Pontevedra, Moaña, Paradela, 29TNG2113083734, 160 m, en zona de escombros y tierras removidas, de flores rosas y alguna blanca, escasa, 9-X-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37786.

Crepis capillaris (L.) Wallr.

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Monte de Limo, 29TNJ8902344086, 360 m, en talud de zonas ultrabásicas, frecuente, 15-I-2011, *R. Pino*, *J.J. Pino* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 35016; Po, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Serralleira, 29TNG4451662305, 50 m, en prados de siega, abundante, 16-VI-2011, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 37357.

Crithmum maritimum L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1131166042, 3 m, en roquedo sobre la playa exigua de orientación E, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 35186.

Crucianella maritima L.

- España: A Coruña, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8778581559, 4 m, en dunas secundarias, abundante, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez*; *J.J. Pino Pérez* & *R. Pino*

Velasco, LOU 37554.

Culcita macrocarpa C. Presl

- Portugal: Douro Litoral, Valongo, Vinhas, Serra de Pías, 29TNF4404657437, 145 m, en taludes verticales de cárcavas en la sierra de Pías, húmedos y sombríos; frondes de hasta 3 m; las cárcavas se encuentran en ladera de oriente, con *Quercus suber*, *Erica tetralix*, *E. umbellata* y *E. cinerea*, localmente abundante, 3-XI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37795.

Población de *C. macrocarpa* en un pared de uno de los *fojos* de A Serra de Pías en 2012.

Cuscuta epithymum (L.) L.

- España: A Coruña, Tordoia, Brandonoas, 29TNH2614171733, 400 m, Gabros, frecuente, 12-VII-2011, *R. Pino Pérez*; *J.J. Pino Pérez*, *F.J. Silva-Pando* & *X.R. García Martínez*, LOU 37386.

Cynosurus cristatus L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2443278450, 1100 m, en prados húmedos al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez* & *J.J. Pino Pérez*, LOU 37427; Or, Montederramo, Covas, O Peredo, 29TPG1982281702, 960 m, en borde de brezal, abundante, 8-VI-2012, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino Pérez*, LOU 37681.

Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. *hypocistis*

- España: Ourense, A Veiga, Xares, A Morteira, 29TPG7231278748, 1200 m, sobre *Halimium* en matorral bajo *Quercus pyrenaica*, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 37304.

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

- España: Ourense, A Porqueira, O Toxal, 29TNG9724656274, 618 m, en suelos arenosos del río Limia, abundante, 6-V-2011, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 35124; Po, Cangas, Darbo, montes de Varalonga, 29TNG1593479463, 160 m, en zona de tierras removidas, escasa, 17-III-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37635; Po, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2632869034, 470 m, en borde de jardín, frecuente, 30-III-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37636. La cita de Cangas es novedad para la península del Morrazo.

Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Ladeira Longa, Corga do Barazal, 29TPG2386778244, 1150 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37431; Lu, Antas de Ulla, Solteiras, subida al monte Farelo, 29TNH8689534326, 780 m, en brezal, abundante, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37518.

Dactylis glomerata L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129365996, 2 m, en prados nitrificados por colonia de *Larus cachinans*, abundante, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35177; Po, Bueu, Soutelo, 29TNG1775385399, 40 m, en cultivos, Se trata de un caso teratológico, escasa, 16-XI-2011, *J.J. Pino Pérez*, LOU 37620.

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó

- España: A Coruña, Brión, Os Ánxeles, Souto, 29TNH2564643390, 110 m, en prados húmedos, frecuente, 27-V-2012, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37659. Po, Cangas, Darbo, Alto da Portela, 29TNG1778882681, 155 m, en tierras removidas, escasa, 30-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37664.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral, Campo da Vermella, 29YPG2396776076, 1230 m, abedular, frecuente, 27-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35212; Or, A Veiga, Xares, A Morteira, 29TPG7349677624, 1240 m, en prados naturales encharcados, con *Betula alba* y *Quercus pyrenaica*, localmente abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37300; Or, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6872066372, 1440 m, en prados semihúmedos quemados del año anterior, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37306; Or, Montederramo, Covas, O Peredo, 29TPG1982281702, 960 m, en brezal sobre suelos húmedos, localmente abundante, 8-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37679.

Daphne gnidium L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129966070, 4 m, en roquedo sobre la playa exigua de orientación E, escasa, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35189.

Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.

- España: A Coruña, Ribeira, A Curota, 29TNH0231718226, 320 m, en cantera con escombros y tierras removidas, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37500; Po, Moaña, Domaio, A Fontiña, 29TNG2541882596, 213 m, en margen de autovía, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37515.

Davallia canariensis (L.) Sm.

- España: A Coruña, Dumbria, O Ézaro, A Pena, 29TMH8970251017, 50 m, en muros, abundante, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37543.

Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPG6407899831, 430 m, en borde de encinar, frecuente, 13-X-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37787.

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Ladeira Longa, embalse, 29TPG2422477686, 1210 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37402.

Dianthus langeanus Willk.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en roquedos de suelos esqueléticos, a salvo de las quemadas recientes, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37312.

Diplotaxis catholica (L.) DC.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, A Fraga, 29TNG4386162559, 60 m, en huerta no cultivada, abundante, 1-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35057; Po, Salvaterra de Miño, Corzans, A Fraga, 29TNG4386162559, 60 m, en huerta no cultivada, abundante, 2-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35071.

Dittrichia graveolens (L.) Greuter

- España: A Coruña, Ribeira, A Curota, 29TNH0265318549, 380 m, en zonas despejadas del brezal, localmente abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37494. Po, Cangas, Punta Subrido, 29TNG1144077997, 40 m, en borde matorral de *Ulex*, escasa, 25-IX-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37609; Po, Vigo, O Pouso, 29TNG2745572393, 300 m, en margen de camino, frecuente, 29-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37611.

Doronicum plantagineum L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2443278450, 1100 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, escasa, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37422.

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Monte de Limo, 29TNJ8781844819, 495 m, en roquedos orientados al N sobre rocas ultrabásicas, escasa, 15-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35010.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Monte de Limo, 29TNJ8756543848, 475 m, en roquedos orientados al N sobre rocas ultrabásicas, escasa, 15-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35006; C, Mazaricos, Vilariño de Chacín, Capilla de Santa Leocadia, río do Vao da Demonciña, 29TNH0597949163, 170 m, en *Rusco-acleati-Quercetum roboris*, en talud sobre el río, abundante, 7-VII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37742; C, Mazaricos, Vilariño de Chacín, Capilla de Santa Leocadia, río do Vao da Demonciña, 29TNH0597949163, 170 m, en *Rusco-acleati-Quercetum roboris*, en talud sobre el río, abundante, 7-VII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37744.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, A Serralleira, 29TNG4455662246, 40 m, en zona húmeda, al

lado de un riachuelo, frecuente, 14-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37478.

Echium candicans L. fil.

- España: Pontevedra, Cangas, Ximeu, 29TNG1764679507, 30 m, en jardín, cultivada, procedente de Ferrol, escasa, 7-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35080.

Echium candicans L. fil. – Cangas (Po) - LOU 35080.

Echium creticum subsp. *granatense* (Coincy) Valdés

- España: Algarve, Tavira, Illa de Tavira, 29SPB2208, 5 m, dunas secundarias, frecuente, 8-VIII-2011, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37389.

Echium lusitanicum L.

- España: Pontevedra, Moraña, A Ponte Ramil, 29TNH3212012619, 124 m, en prados de siega y orla de *Quercus robur*, localmente abundante, 3-VI-2012, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37676.

Interesante cita en el centro de la provincia de Pontevedra, por donde se distribuye a lo largo de varios kilómetros.

Echium plantagineum L.

- España: Pontevedra, Pontevedra, Ponte Bora, Vilares, 29TNG3392098363, 65 m, en borde de camino, frecuente, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35042.

- España: A Coruña, Santiago de Compostela, Vidán, A Cantaleta, 29TNH3539145889, 180 m, en herbazal nitrófilo, abundante, 23-IV-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-García*, LOU 35112; Or, A Porqueira, O Toxal, 29TNG9724656274, 618 m, en suelos arenosos del río Limia, abundante, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35125.

Echium rosulatum Lange

- Portugal: Minho, Ponte da Lima, Pedreiras, 29TNG3632724398, 50 m, en prados de siega, frecuente, 4-

III-2011, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 35036.

- España: Po, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129365996, 3 m, en prados nitrificados por colonia de *Larus cachinans*, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35180; Or, Viana do Bolo, Quintela de Umoso, puente sobre el río Bibei, 29TPG5927467025, 690 m, en talud sobre el río Bibei, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37343; Or, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en zona ruderal, en margen de matorral de *Erica sp.*, frecuente, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37372; C, Ribeira, A Curota, 29TNH0231718226, 320 m, en cantera con escombros y tierras removidas, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37495; Po, Moaña, Domaio, A Fontiña, 29TNG2541882596, 213 m, en margen de autovía, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37514; C, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8691081235, 10 m, en dunas terciarias, muy vegetadas, escasa, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37548; Po, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, abundante, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37715; Po, Vigo, Islas Cíes, Monteagudo, Cabalo, 29TNG0685377450, 65 m, en acantilado marino, Hojas linear-ovadas y filamentos estaminales glabros, abundante, 30-VIII-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37777; Po, Moaña, Meira, O Latón, 29TNG2441980784, 2 m, en prados naturales con influencia marina, frecuente, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37799.

Echium lusitanicum L. Moraña (Po) LOU 37676.

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Playa de O Espiñeiro, 29TNH1068610467, 2 m, en dunas secundarias, abundante, 24-IX-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino*

Pérez, LOU 37607.

Elytrigia atherica (Link) M.A. Carreras

- España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, Playa de Melide, 29TNG1089977762, 2 m, en duna primaria, abundante, 17-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37706.

Epilobium montanum L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2445378325, 1110 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37417.

Epilobium obscurum Schreb.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Vilobal, 29TPG6696399594, 380 m, en borde de viñedo, abundante, 13-X-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37790.

Epilobium parviflorum Schreb.

- España: A Coruña, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8740681302, 5 m, en arroyo sobre la playa, frecuente, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37553.

Epipactis palustris (L.) Crantz

- España: A Coruña, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9671514373, 8 m, en dunas secundarias, parcialmente inundadas, localmente abundante, 3-IX-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37558.

Erica arborea L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Ladeira Longa, embalse, 29TPG2422477686, 1210 m, en matorral de Erica y Pterospartum, muy abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37403.

Erica ciliaris L.

- España: A Coruña, Tordoia, Brandoñas, 29TNH2614171733, 400 m, Gabros, frecuente, 12-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, F.J. Silva-Pando & X.R. García Martínez*, LOU 37383.

Erica cinerea L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Ladeira Longa, embalse, 29TPG2422477686, 1210 m, en matorral de Erica y Pterospartum, muy abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37404.

Erica erigena R. Ross

- España: A Coruña, Tordoia, Brandoñas, 29TNH2614171733, 400 m, Gabros, frecuente, 12-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, F.J. Silva-Pando & X.R. García Martínez*, LOU 37385.

Erica tetralix L.

- España: A Coruña, Tordoia, Brandoñas, 29TNH2614171733, 400 m, Gabros, frecuente, 12-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, F.J. Silva-Pando & X.R. García Martínez*, LOU 37384; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, 29TPG2399978157, 1160 m, en matorral de Erica y Pterospartum, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37407.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. *cutarium*

- España: Pontevedra, Pontevedra, Ponte Bora, O Tombo, 29TNG3376698063, 70 m, en huerta no cultivada, abundante, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35044; C, Valga, Magariños, 29TNH2925, 150 m, en tierras de cultivo, con poca vegetación, abundante, 4-III-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37629.

Erodium moschatum (L.) L'Hér.

- España: Pontevedra, Bueu, A Portela, 29TNG1778083330, 220 m, en herbazales naturales, frecuente, 16-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35082.

Eryngium duriaei subsp. *juresianum* (M. Laínz) M. Laínz

- España: Ourense, Montederramo, A Mogainza, As Pombiñas, 29TPG2554779232, 1190 m, en margen de camino, sin vegetación, escasa, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37374.

Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay

- España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, 29TNG1148579670, 96 m, en cantil sobre la costa, abundante, 29-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37651.

Eschscholzia californica Cham.

- España: Pontevedra, Moaña, Portal do Almacén, 29TNG2142680703, 50 m, en zonas abandonadas de jardín, subespontáneo, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35121.

No había sido citada para la península del Morrazo.

Eupatorium cannabinum L.

- España: A Coruña, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9671514373, 8 m, en dunas secundarias, parcialmente inundadas, abundante, 3-IX-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37560.

Euphorbia amygdaloides L. subsp. *amygdaloides*

- España: Pontevedra, Pontevedra, Lourizán, 29TNG2728195289, 15 m, en borde de camino, frecuente, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35051; Po, Marín, O Castro, 29TNG2273392069, 60 m, en borde de camino, frecuente, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35052.

Euphorbia marginata Pursh

- España: Lugo, Folgoso do Courel, pr. Folgoso, 29TPH4815817017, 610 m, en zona de jardín, cultivada, escasa, 31-X-2011, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37617.

Euphorbia paralias L.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en duna primaria, abundante, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37445.

Euphorbia peplis L.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en la propia playa antes de la primera duna, escasa, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37444.

Euphorbia segetalis L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1131166042, 3 m, en prados nitrificados por colonia de *Larus cachinans*, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35184; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0504292563, 80 m, bajo Salix en zona húmeda,

frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37576.

Euphrasia hirtella Reut.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6743767835, 1100 m, en las riberas del río Bibei, escasa, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35175.

Euphrasia minima DC.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6872066372, 1440 m, en prados de bordes de fincas, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37331.

Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany

- España: Pontevedra, Cangas, Hío, Vilariño, playa de Riosteiro, 29TNG1466580299, 2 m, en dunas secundarias, localmente abundante, 16-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37782

Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany
Cangas (Po) LOU 37782.

Fraxinus angustifolia Vahl

- España: Ourense, Rairiz de Veiga, Congostro, A Veiga da Pencha, 29TNG9453655002, 613 m, en suelos arenosos sobre el río Limia, abundante, 24-VIII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37767.

Fumaria muralis W.D.J. Koch

- España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, 29TNG1127377284, 10 m, en acantilado marino sobre el mar, abundante, 31-XII-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 35000; C, Cedeira, Esteiro, Ardeón, 29TNJ7689132640, 30 m, en talud sobre camino, abundante, 15-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35005; Po, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1131166042, 3 m, en prados nitrificados por colonia de *Larus cachinans*, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35185; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0507790704, 1 m, en la base húmeda y sombría del acantilado, frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37584.

Fumaria reuteri Boiss.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4679394944, 280 m, en terraza sobre el sil, frecuente, 29-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35024.

Galium mollugo L. subsp. *mollugo*

- Portugal: Minho, Friestas, Alto da Cantaluda, 29TNG3774755143, 55 m, en borde de tojal-brezal, frecuen-

te, 23-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37725.

Galium saxatile L.

- España: A Coruña, Ribeira, A Curota, 29TNH0309420192, 485 m, en prados naturales de brezales, abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37488.

Galium saxatile L. var. *saxatile*

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2623268879, 461 m, en matorral de *Erica ciliaris*, *Daboecia cantabrica* y *Genista triacanthos*, frecuente, 30-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37668.

Gazania rigens (L.) Gaertn.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en zona de dunas secundarias, frecuente, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37462.

Genista anglica L.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7533180322, 1150 m, en prados naturales inundados, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35150; Or, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6828366535, 1421 m, en prados húmedos en torno a la lagoa do Burrico, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37327.

Genista florida L.

- Portugal: Minho, Ponte da Lima, Pedreiras, 29TNG3632724398, 50 m, en zona de borde de cultivos, frecuente, 4-III-2011, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 35030; Or, A Veiga, Xares, A Morteira, 29TPG7349677624, 1240 m, en prados naturales encharcados, con *Betula alba* y *Quercus pyrenaica*, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37303.

Genista micrantha Gómez Ortega

- España: Ourense, A Veiga, Xares, A Morteira, 29TPG7349677624, 1240 m, en prados naturales encharcados, con *Betula alba* y *Quercus pyrenaica*, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37297; Or, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6846366415, 1430 m, en prados naturales, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37323.

Genista triacanthos Brot.

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2623268879, 461 m, en talud de tierra, muy abundante, 30-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37666.

Gentiana pneumonanthe L.

- España: A Coruña, Ribeira, A Curota, 29TNH0309420192, 485 m, en prados naturales de brezales, abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37486; Po, Valga, As Barreiras, 29TNH2725127752, 20 m, en prados húmedos, localmente abundante, 20-IX-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37782.

Geranium molle L.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1705878510, 70 m, en prados de siega, Flores blancas, abundante, 30-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35066.

Geranium sanguineum L.

- España: Zamora, Porto, cabecera del Embalse de Pías, 29TPG6647863305, 1040 m, en ribera de arroyo, en orla de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37335.

Gladiolus illyricus Koch

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6872066372, 1440 m, en prados semihúmedos quemados del año anterior, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37308; Za, Porto, cabecera del Embalse de Pías, 29TPG6647863305, 1040 m, en ribera de arroyo, en orla de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37336; C, Coristanco, Monte Castelo, 29TNH2523171350, 520 m, Gabros, abundante, 12-VII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez, F.J. Silva-Pando & X.R. García Martínez*, LOU 37380; Po, Mondariz, Mosteiro de San Xoan, río Alén, 29TNG4894381872, 180 m, en zona sombría y húmeda de *Quercetum roboris*, escasa, 26-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino Velasco*, LOU 37738.

Gentiana pneumonanthe L. - Valga (Po) LOU 37782.

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata*

- España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, 29TNG1127377284, 10 m, en acantilado marino sobre el mar, muy abundante, 31-XII-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 35002; C, Cariño, Serra de A Capelada, Monte de Limo, 29TNJ8797945714, 350 m, en borde de acantilado de suelos ultrabásicos, frecuente, 15-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35017; C, Cariño, Serra de A Capelada, Monte de Limo, 29TNJ8813746033, 310 m, en borde de acantilado de suelos ultrabásicos, frecuente, 15-I-

2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35018; C, Cariño, Cabo Ortegal, 29TNJ9093547062, 80 m, en borde de acantilado de suelos ultrabásicos, frecuente, 15-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35019; Po, Marín, Mogor, 29TNG2369493064, 50 m, en roquedo, abundante, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35047.

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata* var. *pallida* R. Pino, var. *nov.* (Fig. 1)

Tipo: España. Pontevedra: Cangas, Hío, Donón, Playa de Melide, 29TNG1083177848, 15 m, 12-III-2013, *R. Pino Pérez* (FBIGA 37814), *Holotypus* LOU 37813.

Isotipos: LOU 37813/2.

In ericetis ad Cabo do Home (Cangas, Pontevedra). Differt a var. *typica* corola pallida, grandis (>17 mm).

Convive con la var. *prostrata* de la que se diferencia por poseer hojas lineares subagudas con pelos más largos en el centro del haz que en el margen, menos pustulados; brácteas concoloras de 9 mm, tubo de 14 mm, diámetro de la corola de más de 17 mm y parte libre del lóbulo de la corola de 5 x 7 mm, siempre de color azul muy pálido, malva. En brezales y tojales costeros de *Ulici europaei-Ericetum cinereae* Bellot 1949.

MERINO (1906: 162) mencionaba las corolas azuladas, rara vez blancas o matizadas y en MERINO (1914: 166) respecto del color de las flores en el monte Aloya, las formas albiflora y lilacina.

Fig. 1. *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata* var. *pallida* R. Pino *Holotypus*.

Gnaphalium luteo-album L.

- España: Lugo, Antas de Ulla, Monte Farelo, As Tenzas, 29TNH8608034052, 900 m, en suelos pobres y desnudos de

brezal, escasa, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37527; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0582192099, 3 m, en borde de camino, abundante, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37589.

Hakea sericea Schrad.

- Portugal: Douro Litoral, Valongo, Vinhas, Serra de Pías, 29TNF4449757381, 126 m, en suelos esqueléticos de Erica, cultivado, frecuente, 3-XI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37797.

Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7468880166, 1130 m, en matorral de Erica arborea, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35140; C, Ribeira, A Curota, 29TNH0231718226, 320 m, en prados naturales de brezales, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37491. Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0549992811, 90 m, en talud al borde del matorral de Ulex europaeus y Erica, frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37574.

Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. *umbellatum*

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en roquedos de suelos esqueléticos, a salvo de las quemadas recientes, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37314.

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0818310024, 6 m, en roquedo marítimo, frecuente, 24-IX-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37600.

Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours.

- España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4679394944, 280 m, en terraza sobre el sil, frecuente, 29-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35025.

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0549992811, 90 m, en talud al borde del matorral de Ulex europaeus y Erica, frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37573.

Helichrysum italicum subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Fourn.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en dunas secundarias, muy abundante, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37460.

Heliotropium europaeum L.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Vilobal, 29TPG6696399594, 380 m, en borde de viñado, frecuente, 13-X-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37789.

En el reciente volumen de *Flora iberica*, JUAN & TALAVERA, (2012: 529) mencionan la sigla provincial de 'Or' entre paréntesis. Merino (1906: 175) ya la mencionaba de la zona.

Heracleum sphondylium L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2445378325, 1110 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37416.

Heracleum sphondylium L. subsp. *sphondylium*

- España: Pontevedra, Moaña, Broullón, 29TNG2118683958, 170 m, en zona ruderal sombría y húmeda, frecuente, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35102.

Hieracium amplexicaule L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en roquedos de suelos esqueléticos, a salvo de las quemadas recientes, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37317.

Hieracium pilosella L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6846366415, 1430 m, en prados húmedos en torno a la lagoa do Burrico, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37322; Or, Montederramo, A Ponte, Regato do Casar das Antas, 29TPG2502682175, 954 m, en ribera de arroyo, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37392; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, 29TPG2399978157, 1160 m, en matorral de Erica y Pterospartum, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37405.

Hieracium umbellatum L.

- España: Lugo, Antas de Ulla, Solteiras, subida al monte Farelo, 29TNH8703935023, 720 m, en zona sombría de pinares, escasa, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37521.

Holcus lanatus L.

- España: Pontevedra, Moaña, Broullón, 29TNG2118683958, 170 m, en zona ruderal, frecuente, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35100.

Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4386162559, 60 m, en prados naturales, abundante, 4-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37639. Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4386162559, 60 m, en viñado, abundante, 1-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35060.

Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7444380100, 1130 m, en margen de prados de siega, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35134; Or, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6743767835, 1100 m, en las riberas del río Bibeí, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35174; Po, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1127366101, 4 m, en talud sobre el mar de orientación E, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35197; Po, Cangas, Hío, Donón, 29TNG1153479441, 87 m, en prados naturales, frecuente, 10-III-2012, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37631; Po, Vigo, Cela, As Pereiras, 29TNG2699369126, 460 m, en prados naturales, Todo lo citado en la península del Morrazo habrá de llevarse a esta especie, frecuente, 26-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37653.

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.

- España: A Coruña, Mazaricos, Vilarinho de Chacín, Capilla de Santa Leocadia, río do Vao da Demonciña,

29TNH0597949163, 170 m, en roca húmeda sobre el río, escasa, 7-VII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37740.

Hypericum linariifolium var. *linariifolium* Vahl

- España: A Coruña, Ribeira, A Curota, Monte das Lobeiras, 29TNH0175518113, 290 m, en prados naturales de brezales, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37483; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0580292405, 60 m, en roquedos de acantilados, El tamaño de sépalos (<4 mm) subotusos y pétalos (<9 mm) nos recuerda la var. *parviflorum* Lange, pero las glándulas marginales de los sépalos llevan pedicelos de 0,2-0,3 mm que no podemos considerar subsésiles., frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37565.

Hypericum perforatum L. subsp. *perforatum*

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, frecuente, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37714.

- Portugal: Mi, Friestas, Alto da Cantaluda, 29TNG3774755143, 55 m, en borde de tojal-breza, abundante, 23-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37726.

Hypericum undulatum Willd.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0553991233, 25 m, bajo *Salix* en zona húmeda, frecuente, 31-VII-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37436.

Ilex aquifolium L.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral, Campo da Vermella, 29YPG2396776076, 1230 m, abedular, abundante, 27-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35209.

Illecebrum verticillatum L.

- España: A Coruña, Ribeira, A Curota, 29TNH0309420192, 485 m, en prados naturales de brezales, abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37489.

Iris foetidissima L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1131166042, 2 m, en roquedo sobre la playa exigua de orientación E, escasa, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35187.

Jasione montana L.

- España: - España: A Coruña, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8780581570, 8 m, en dunas secundarias, frecuente, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37546. Or, A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7637680385, 1210 m, en prados de siega húmedos, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35160.

Jasione montana L. var. *montana*

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6846366415, 1430 m, en prados quemados del año anterior, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37325.

Juncus conglomeratus L.

- España: A Coruña, Coristanco, Monte Castelo, 29TNH2523171350, 520 m, Gabros, abundante, 12-VII-

2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez, F.J. Silva-Pando & X.R. García Martínez*, LOU 37379.

Juncus maritimus Lam.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1122765981, 3 m, en zonas húmedas de orientación S, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35201.

Juncus squarrosus L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en prados húmedos en torno a la lagoa do Burrico, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37315.

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

- España: Pontevedra, Pontevedra, Placeres, 29TNG2622095070, 3 m, en herbazales de orillas de camino, localmente abundante, 15-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35079.

Presenta cáliz con 18-22 dientes de ápice blanquecino, conspicuos y pubescentes. Los lóbulos de la corola hasta 7 mm. Anteras de color castaño claro. Floración todo el año, excepto diciembre y enero. A partir de febrero la población está claramente en flor. Resite bien las repetidas siegas de los arceles.

Knautia nevadensis (Szabó) Szabó

- España: Ourense, A Veiga, Castromao, Barranco do Planío, 29TPG5956777211, 1110 m, en margen de carretera en zona húmeda y sombría, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35221.

Kniphofia uvaria L.

- España: A Coruña, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9664115134, 10 m, en margen de camino en dunas terciarias, escasa, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37503.

Novedad para Galicia. Aunque es frecuente verla cultivada, en el Parque natural del Complejo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, la hemos visto escapada de cultivo, como subespontánea.

Koeleria glauca (Schrad.) DC.

- España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, Playa de Melide, 29TNG1083777784, 10 m, en dunas secundarias bajo *Pinus pinaster*, escasa, 17-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37707.

Lagurus ovatus L.

- España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, Playa de Melide, 29TNG1083777784, 10 m, en dunas secundarias bajo *Pinus pinaster*, abundante, 17-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37704.

Lamium maculatum L.

- España: Pontevedra, Pontevedra, Ponte Bora, Vilares, 29TNG3392098363, 65 m, en rendijas de muro de piedra, abundante, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35041.

Lapsana communis L.

- España: Pontevedra, Pontevedra, Placeres, 29TNG2625094936, 4 m, frecuente, 15-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35077; Po, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4399562741, 60 m, en prados de siega, abundante, 13-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A.*

Pino-Cancelas, LOU 37351.

Larix decidua Mill.

- España: Ourense, Ribadavia, A Ibia, 29TNG6918981400, 200 m, ejemplar cultivado, escasa, 11-VIII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37756.

Lathyrus latifolius L.

- España: Pontevedra, Moaña, Portal do Almacén, 29TNG2142680703, 50 m, en zonas abandonadas de jardín, Subespontáneo, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35122.

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

- España: Ourense, Viana do Bolo, Sever, 29TPG6508763115, 1130 m, en talud herbáceo muy húmedo sobre arroyo, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37342.

Lavatera arborea L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1124366107, 5 m, en prados desnudos de orientación E, localmente abundante, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35198; Po, Moaña, Meira, O Latón, 29TNG2441980784, 2 m, en prados naturales con influencia marina, localmente abundante, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37698; Po, Vigo, Cabral, Rinxela, 29TNG2855476029, 264 m, en margen de autopista, 1 solo ejemplar de más de 2 m de altura con numerosas flores, escasa, 23-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37727;

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en dunas terciarias, de zonas de escombros y al pie de pequeñas lagunas, escasa, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37464.

Lavatera cretica L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129365996, 3 m, en prados nitrificados por colonia de *Larus cachinans*, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35181.

Leontodon hispidus L.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en duna primaria, frecuente, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37448.

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. *taraxacoides*

- España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, 29TNG1127377284, 10 m, en acantilado marino sobre el mar, abundante, 31-XII-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 35001; C, Cariño, Serra de A Capelada, Monte de Limo, 29TNJ8915245057, 380 m, en zonas de tierras removidas de serpentinas, frecuente, 15-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35015.

Lepidium campestre (L.) R. Br.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1705878510, 70 m, 30-IV-2011, en prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez*, LOU 35056.

Esta sería la segunda cita para la provincia de Pontevedra puesto que Texidor (1869: 589) ya la indicaba de los 'campos cerca de Tuy (Bust.)'. Nuestro ejemplar procede probablemente de la actividad residual agrícola.

Lepidium heterophyllum Benth.

- España: Ourense, Sandiás, Lagoa de Antela, Couso de Limia, Vilariño das Poldras, 29TPG0178959344, 615 m, en riberas de lagunas artificiales de las graveras, abundante, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35127; Or, Verín, Feces de Cima, 29TPG3499735788, 440 m, en matorral cerca de encinar, frecuente, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35129.

Lepidium virginicum L.

- España: Pontevedra, Cangas, Salgueirón, 29TNG1777, 5 m, en entorno industrial, localmente abundante, 8-XII-2011, *J.J. Pino Pérez*, LOU 37622; Po, Moaña, Meira, O Latón, 29TNG2436980831, 2 m, en prados naturales con influencia marina, frecuente, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37696.

Leucanthemum merinoi Vogt & Castro.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129966070, 4 m, en talud sobre el mar de orientación E, escasa, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35191.

Leucojum autumnale L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0588993005, 65 m, en talud al borde del matorral de *Ulex europaeus*, escasa, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37570.

- Portugal: DL, Valongo, Vinhas, Serra de Pías, 29TNF4449757381, 126 m, en suelos esqueléticos de *Erica*, escasa, 3-XI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37796.

Limonium stenophyllum Erben

- España: Zaragoza, Villamayor de Gállego, Villamayor, camino del Pesebre, 30TXM8617, 300 m, en zona arida, abundante, 16-X-2011, *M.J. García Janeiro*, LOU 37612; Z, Villamayor de Gállego, Villamayor, camino del Pesebre, 30TXM8617, 300 m, en zona arida, abundante, 5-XI-2011, *M.J. García Janeiro*, LOU 37618.

Limonium vulgare Mill.

- España: A Coruña, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9678514332, 8 m, en borde de zanjas para el paso de la marea en dunas secundarias, abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37504.

Linaría aeruginea (Gouan) Cav.

- España: Ourense, Viana do Bolo, supra Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5842667552, 950 m, en talud alejado de la cantera, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37349.

Linaría elegans Cav.

- España: Pontevedra, Caldas de Reis, Carracedo, A Pedreira, 29TNH2873822522, 183 m, en talud húmedo con brezal, escasa, 23-IV-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-García*, LOU 35113; Or, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7559880524, 1160 m, en campos de desbroce de matorral de *Erica* y *Cytisus*, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35163; Or, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6846366415, 1430 m, en prados quemados del año anterior, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37324; C, Brión, Os Ánxeles, Souto, 29TNH2571243523, 110 m, en tierras de cultivo, con poca vegetación, localmente abundante, 22-IV-

2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37643; Or, Montederramo, San Cosme de Montederramo, A Xestosa, 29TPG2045180762, 985 m, en prados de siega, frecuente, 8-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37687.

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en dunas secundarias, frecuente, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37468.

Linaria saxatilis (L.) Chaz.

- España: Pontevedra, Bueu, A Portela, 29TNG1778083330, 220 m, en talud de tierra sobre brezal, frecuente, 16-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35083.

Linaria spartea (L.) Willd.

- España: Pontevedra, Cangas, Hío, Temperáns, Bouceiro, 29TNG1503578504, 45 m, en matorral de *Ulex* sobre el mar, sobre tierras removidas, escasa, 17-III-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, Mauro & Laura*, LOU 37634; Or, Rairiz de Veiga, Congostro, A Veiga da Pencha, 29TNG9453655002, 613 m, en suelos arenosos sobre el río Limia, abundante, 24-VIII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37768.

Linaria triornithophora (L.) Willd.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Ladeira Longa, Corga do Barazal, 29TPG2386778244, 1150 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37433.

Linum bienne Mill.

- España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG107977764, 10 m, en brezal de suelos poco profundos, frecuente, 22-IV-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 35106.

Linum usitatissimum L.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1705878510, 70 m, en prados de siega, escasa, 30-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35076.

Lobelia urens L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0488990694, 60 m, en borde de camino, frecuente, 31-VII-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37438.

Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3499735788, 440 m, en matorral cerca de encinar, frecuente, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35131; Or, Verín, Feces de Cima, 29TPG3499735788, 440 m, en matorral cerca de encinar, frecuente, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35132.

Lotus corniculatus subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7468880166, 1130 m, en margen de prados de siega, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35141; Or, A Veiga, Xares, A Morteira, 29TPG7349677624, 1240 m, en prados naturales encharcados, con *Betula alba* y *Quercus pyrenaica*, abundan-

te, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37296; Or, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en prados naturales, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37320; C, Ribeira, A Curota, 29TNH0265318549, 380 m, en zonas despejadas del brezal, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37498; Lu, Antas de Ulla, Cumbre del monte Farelo, 29TNH8608034052, 900 m, en suelos pobres y desnudos de brezal, escasa, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37531; Lu, Antas de Ulla, San Tomé, 29TNH8703534643, 750 m, en lugar húmedo y soleado, escasa, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37532; Po, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0818310024, 6 m, en roquedo marítimo, frecuente, 24-IX-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37604.

Lotus glaber Mill.

- España: A Coruña, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9671514373, 8 m, en dunas secundarias, parcialmente inundadas, frecuente, 3-IX-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37563.

Lotus pedunculatus Cav.

- España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, 29TNG1124477272, 5 m, en acantilado marino sobre el mar, abundante, 22-IV-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 35109; Po, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Serralleira, 29TNG4455662246, 40 m, en zona húmeda, al lado de un riachuelo, frecuente, 14-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37479; Po, Moaña, Domaio, A Fontiña, 29TNG2541882596, 213 m, en margen de autovía, Pies erectos y no estoloníferos, muy abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37510.

Lotus pedunculatus Cav. var. *pedunculatus*

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, abundante, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37713; Po, Moaña, Meira, A Moureira, 29TNG2392681941, 170 m, en el margen de la autovía, sobre cemento, abundante, 23-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37732.

Lunaria annua L. subsp. *annua*

- España: A Coruña, Brión, Os Ánxeles, Souto, 29TNH2564643390, 110 m, en borde de campos de cultivo, escasa, 22-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37645.

Lupinus angustifolius L.

- España: Pontevedra, Cangas, Coiro, Gondarán, 29TNG1966779978, 55 m, en margen de carretera, escasa, 30-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37669. Novedad para la península del Morrazo.

Lupinus angustifolius L. subsp. *angustifolius*

- España: A Coruña, Santiago de Compostela, Vidán, A Cantaleta, 29TNH3539145889, 180 m, en herbazal nitrófilo, abundante, 23-IV-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-García*, LOU 35118; Or, A Porqueira, O Toxal, 29TNG9724656274, 618 m, en suelos arenosos del río Limia, abundante, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35126.

Luzula campestris (L.) DC.

- España: Pontevedra, Pontevedra, Ponte Bora, As Pontes,

29TNG3421699138, 50 m, en prados de siega, abundante, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35039; Po, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4386162559, 60 m, en prados de siega, abundante, 1-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35062.

Luzula lactea (Link) E. Mey.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6872066372, 1440 m, en prados semihúmedos quemados del año anterior, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37310; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2414778304, 1170 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37408.

Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. *multiflora*

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1705878510, 70 m, en prados de siega, abundante, 30-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35067; Or, A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7643680249, 1200 m, en prados naturales próximos al río Xares, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35158.

Lychnis coronaria (L.) Desf.

- España: Pontevedra, Covelo, Casteláns, O Outeiral, 29TNG4880576566, 70 m, en margen de carretera, naturalizada, escasa, 26-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino Velasco*, LOU 37735.

Lycopus europaeus L.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en dunas terciarias, de zonas de escombros y al pie de pequeñas lagunas, frecuente, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37466.

Lythrum hyssopifolia L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0553991233, 25 m, bajo *Salix* en zona húmeda, frecuente, 31-VII-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37435; Po, Cangas, Sierra Poniente, 29TNG1718678712, 70 m, en tierras de cultivo, con poca vegetación, escasa, 11-VIII-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37471.

Lythrum junceum Banks & Sol.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Serralleira, 29TNG4455662246, 40 m, en zona húmeda, al lado de un riachuelo, abundante, 14-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37472; C, Ribeira, A Curota, 29TNH0231718226, 320 m, en zonas húmedas al lado de cantera artificial, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37499.

Lythrum salicaria L.

- España: A Coruña, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8740681302, 5 m, en arroyo sobre la playa, frecuente, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37552.

Malcolmia littorea (L.) R. Br.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en dunas secundarias, abundante, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37469.

Malva sylvestris L.

- España: Lugo, Antas de Ulla, Cumbre del monte Farelo, 29TNH8584634217, 950 m, en suelos pobres y desnudos de brezal, frecuente, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37529; Po, Moraña, A Ponte Ramil, 29TNH3212012619, 124 m, en prados de siega y orla de *Quercus robur*, frecuente, 3-VI-2012, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37675.

Malva tournefortiana L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129966070, 4 m, en talud sobre el mar de orientación E, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35192; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0465490592, 70 m, en zonas nitrificadas por la cria de gaviotas, frecuente, 31-VII-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37442; Lu, Antas de Ulla, Caldelas, 29TNH9229336461, 570 m, en prado de siega, escasa, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37534.

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.

- España: León, Onzonilla, prope Onzonilla, 30TTN8777409858, 807 m, en borde de cultivos, muy abundante, 29-VII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37750.

Matricaria maritima L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0507790704, 1 m, en la base húmeda y sombría del acantilado, abundante, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37582.

Medicago lupulina L.

- España: Ourense, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en zona ruderal, en margen de matorral de *Erica* sp., frecuente, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37366.

Melampyrum pratense L. subsp. *pratense*

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral, Campo da Vermella, 29YPG2396776076, 1230 m, abedular, muy abundante, 27-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35210.

Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens

- España: Ourense, A Veiga, Xares, A Morteira, 29TPG7349677624, 1240 m, en prados naturales encharcados, con *Betula alba* y *Quercus pyrenaica*, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37298.

MERINO (1914: 45) citó *M. pratense* var. *latifolium* Lange de Esgos (Orense) pero hasta ROMERO (2009: 451) no vemos a ver citado el epíteto infraespecífico para Galicia

Melia azedarach L.

- España: Zaragoza, Villamayor de Gállego, Villamayor, camino del Pesebre, 30TXM8617, 300 m, en jardín, 5-II-2012, *M.J. García Janeiro*, LOU 37623.

- Portugal: Minho, Valença de Minho, Covelos, Fera, 29TNG2954152350, 40 m, en jardín, cultivada., 4-IV-2012, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37640.

Según López González (2001: 1102) el cinamomo se observa como cultivado en parques y paseos de provincias de clima templado, generalmente del litoral mediterráneo. RUIZ DE LA TORRE (2006: 1197) recoge similar comentario En Minho es frecuente en los jardines y avenidas.

Melilotus albus Medik.

- España: Ourense, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en zona ruderal, en margen de matorral de *Erica sp.*, frecuente, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37371.

Melilotus indicus (L.) All.

- España: Pontevedra, Moaña, Meira, O Latón, 29TNG2436980831, 2 m, en prados naturales con influencia marina, frecuente, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37701.

Mentha aquatica L.

- España: A Coruña, Ribeira, Corrubedo, 29TMH9670414575, 8 m, en prados húmedos de dunas secundarias, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37501; C, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8691081235, 10 m, en dunas terciarias, muy vegetadas, frecuente, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37549.

Mentha suaveolens Ehrh.

- España: Pontevedra, Moaña, Domaio, A Fontiña, 29TNG2541882596, 213 m, en margen de autovía, abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37512.

Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6828366535, 1421 m, en prados quemados del año anterior, floración temprana!, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37328; C, Ribeira, A Curota, 29TNH0309420192, 485 m, en prados naturales de brezales, muy abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37490; C, Ribeira, A Curota, Monte das Lobeiras, 29TNH0175518113, 290 m, en prados naturales de brezales, muy abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37506; Lu, Antas de Ulla, Monte Farelo, As Tenzas, 29TNH8676733740, 820 m, en suelos pobres y desnudos de brezal, abundante, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37526; C, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8691081235, 10 m, en dunas terciarias, muy vegetadas, escasa, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37551; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0588993005, 65 m, en camino, frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37571; Or, Rairiz de Veiga, A Sainza de Abaixo, A Veiga de Ordres, 29TPG9634956090, 618 m, en terrazas arenosas cerca del río Limia, abundante, 19-X-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37794.

Mirabilis jalapa L.

- España: Pontevedra, O Grove, Punta Moldeira, Laxe dos Rons, 29TNH0955905099, 3 m, en matorral de *Ulex* y *Rubus*, naturalizada en la zona, frecuente, 20-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37597.

Misopates orontium (L.) Raf.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, A Fraga, 29TNG4402462803, 60 m, en tierras de cultivo, con poca vegetación, localmente abundante, 3-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, A. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37376; Po, Cangas, Aldán, Finca de Serafín Barros, 29TNG1594780328, 110 m, en zona de tierras removidas, Ejemplar de flores blancas, escasa, 28-VII-2012, *R. Pino Pérez, A. Pino Pérez & M. Pino Barreiro*, LOU 37746; Or, O Barco de Valdeorras, Vilobal, 29TPG6696399594, 380 m,

en borde de viñedo, abundante, 13-X-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37791.

Modiola caroliniana (L.) G. Don

- España: A Coruña, Padrón, pr. Padrón, 29TNH2786831456, 10 m, al pie de muros y setos, localmente abundante, 3-VI-2012, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37670.

Modiola caroliniana (L.) G. Don. Padrón (C) - LOU 37670.

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. *caerulea*

- España: Pontevedra, Valgas, As Barreiras, 29TNH2725127752, 20 m, en prados húmedos, muy abundante, 20-IX-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37784.

Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, A Fraga, 29TNG4386162559, 60 m, en prados de siega, abundante, 1-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35063; Or, Montederramo, Covas, O Peredo, 29TPG1982281702, 960 m, en borde de brezal, abundante, 8-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37682.

Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*. Salvaterra de Miño (Po): Núcula.

Myosotis laxa subsp. *caespitosa* (Schultz) Nordh.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2443278450, 1100 m, en prados húmedos al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, escasa, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37428.

Myosotis stolonifera (DC.) Leresche & Levier

- Portugal: Minho, Ponte da Lima, Pedreiras, 29TNG3632724398, 50 m, en talud sobre riachuelo, frecuente, 4-III-2011, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 35035.

Myrtus communis L.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Cabo Mondego, 29TNE0847, 50 m, en lugares soleados sobre caliza, abun-

dante, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37461.

Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, abundante, 30-III-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37637.

Myrtus communis L. Quiaios (BL) – LOU 37461.

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *pseudonarcissus*

- España: A Coruña, Valga, Magariños, 29TNH2925, 150 m, en borde de fincas cultivadas, escasa, 4-III-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37628.

Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*

- España: A Coruña, Brión, Os Ánxeles, Souto, 29TNH2576443677, 110 m, en sotobosque de *Quercus robur*, abundante, 22-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37646. Po, Pontevedra, Lourizán, Sartán, 29TNG2656695168, 10 m, en talud sobre el camino, escasa, 3-III-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35027; Po, Pontevedra, Ponte Bora, Vilafranca, 29TNG3128195745, 80 m, en talud, frecuente, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35045; Po, Marín, Mogor, 29TNG2369493064, 50 m, en talud, frecuente, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35046; Po, Marín, As Sete Espadas, Matadero, 29TNG2327392070, 60 m, en talud, frecuente, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35049; Or, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7559880524, 1160 m, en taludes sobre el camino, escasa, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35166.

Nardus stricta L.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7637680385, 1210 m, en prados de siega húmedos, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35161.

Nemesia strumosa (Benth.) Benth.?

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1718678712, 70 m, subespontánea en cultivo, escasa, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU

37692.

Oenanthe crocata L.

- España: Pontevedra, Moaña, Broullón, 29TNG2118683958, 170 m, en zona ruderal sombría y húmeda, muy abundante, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35103.

Oenothera glazioviana Micheli

- España: A Coruña, Santiago de Compostela, Vidán, A Cantaleta, 29TNH3539145889, 180 m, en borde de carretera, abundante, 5-VI-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-García*, LOU 35214.

Oenothera rosea Aiton

- España: Pontevedra, Cangas, Coiro, Espíritu Santo, 29TNG1939779004, 20 m, en cuneta nitrificada y húmeda, abundante, 9-V-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35133. Primera cita para la Península del Morrazo.

Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link

- España: Pontevedra, Moaña, San Lourenzo, Abelán, 29TNG2495083954, 340 m, en herbazal húmedo, abundante, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35091; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2443278450, 1100 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37421.

Orchis provincialis Balb.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Umoso, Os Corgos, 29TPG5922367081, 710 m, en souto de castaños, localmente abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35172.

Ornithogalum broteroi M. Laínz

- España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG107977764, 10 m, en brezal de suelos poco profundos, frecuente, 22-IV-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 35105.

Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7489880300, 1140 m, en roquedos de suelos esqueléticos, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35143; Or, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6743767835, 1100 m, en las riberas del río Bibei, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35173; Or, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6872066372, 1440 m, en prados semihúmedos quemados del año anterior, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37309; Or, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en prados naturales, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37319.

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1705878510, 70 m, en prados de siega, abundante, 30-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35068.

Osyris alba L.

- España: A Coruña, Dumbría, O Ézaro, A Pena, 29TMH8970251017, 50 m, en muros, abundante, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*,

LOU 37541; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0580292405, 60 m, en roquedos de acantilados, abundante, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37567.

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en duna primaria, muy abundante, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37447.

Oxalis corniculata L.

- España: A Coruña, Brión, Os Ánxeles, Souto, 29TNH2564643390, 110 m, en prados de siega, abundante, 20-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37657.

Oxalis corniculata L. – Cangas (Po).

Oxalis corymbosa DC.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4383962548, 60 m, en zona húmeda y sombría de prados de siega, escasa, 1-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35064.

Oxalis pes-caprae L.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1705878510, 70 m, en prados de siega, abundante, 30-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35074.

Pallenis spinosa (L.) Cass.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Cabo Mondego, 29TNE0847, 50 m, en lugares soleados sobre caliza, frecuente, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37456.

Pancratium maritimum L.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en duna primaria, abundante, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37446.

Papaver dubium L.

- España: Valladolid, Villavicencio de los Caballeros, prope Villavicencio, 30TUM1561959211, 740 m, en borde de cultivos, abundante, 29-VII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37747.

Papaver somniferum L.

- España: Pontevedra, Cangas, Alto da Portela, 29TNG1828482173, 200 m, en talud, escasa, 7-VI-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 35216.

Paradisea lusitanica (Cout.) Samp.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2445378325, 1110 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, escasa, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37413.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2623268879, 461 m, en prados naturales, frecuente, 30-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37667.

Parietaria judaica L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129365996, 3 m, en prados nitrificados por colonia de *Larus cachinans*, abundante, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35182.

Passiflora caerulea L.

- España: Pontevedra, O Grove, Punta Moldeira, Laxe dos Rons, 29TNH0955905099, 3 m, en matorral de *Ulex* y *Rubus*, naturalizada en la zona, frecuente, 20-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37595.

Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7533180322, 1150 m, en prados naturales inundados, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35149. Po, Caldas de Reis, Carracedo, A Pedreira, 29TNH2869222627, 165 m, en brezal aclarado, escasa, 23-IV-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-García*, LOU 35114.

Pennisetum clandestinum Huchst. ex Chiov.

- España: Pontevedra, Cangas, Liméns, Santa Marta, 29TNG1603478266, 50 m, en prados de siega, localmente abundante, 25-VIII-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37770.

En flor con estambres de hasta 40 mm. La floración parece estar relacionada con su siega.

Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey

- España: Pontevedra, Marín, O Castro, 29TNG2273392069, 60 m, en borde de camino, abundante, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35053.

Petasites fragrans (Vill.) C. Presl

- España: Pontevedra, A Cañiza, O Campo, pr. A Cañiza, 29TNG5964873981, 580 m, en zona semiurbana, naturalizada, escasa, 30-XII-2012, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37802.

Peucedanum lancifolium Lange

- España: Lugo, Antas de Ulla, O Castro, 29TNH8808836597, 530 m, en margen de arroyo, bajo *Quercus robur*, frecuente, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37519.

Phalaris canariensis L.

- España: Pontevedra, Bueu, Estacadas, 29TNG1754885723, 12 m, en zona ruderal, escasa, 12-VI-2012, *J.J. Pino Pérez*, LOU 37703.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0582192099, 3 m, en borde de arroyo bajo *Salix* y *Populus x canadensis*, escasa, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37586.

Physospermum cornubiense (L.) DC.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2414778304, 1170 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, Acompañada de una hoja de *Eryngium duriaei* J. Gay ex Boiss. que crece en los alrededores, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37409; C, Mazaricos, Vilariño de Chacín, Capilla de Santa Leocadia, río do Vao da Demonciña, 29TNH0597949163, 170 m, en Rusco-aculeati-Quercetum roboris, en talud sobre el río, abundante, 7-VII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37741.

Phytolacca americana L.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1718678712, 70 m, en borde de cultivos, abundante, 15-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37594.

Picris hieracioides subsp. *longifolia* (Boiss. & Reut.) P.D. Sell

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1705878510, 70 m, en zona nitrificada de huerta, frecuente, 30-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35073.

Plantago coronopus L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1122765981, 3 m, en roquedo litoral, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35202.

Plantago holosteum Scop.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en prados naturales, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37316.

Plantago lanceolata L.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7655580254, 1200 m, en prados naturales próximos al río Xares, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35156.

Poa annua L.

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Monte de Limo, 29TNJ8904645221, 370 m, en zonas de tierras removidas de serpentinas, frecuente, 15-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35014.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. *tetraphyllum*

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6828366535, 1421 m, en prados de bordes de fincas, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37329; Po, Moaña, Meira, O Latón, 29TNG2430280881, 1 m, en rendijas del muelle sobre el mar, muy abundante, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37695.

Polygonum capitatum D. Don

- España: Pontevedra, Caldas de Reis, Carracedo, O Gorgullón, 29TNH2903522284, 160 m, en talud húmedo, frecuente, 23-IV-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-García*, LOU 35116.

Polygonum hydropiper L.

- España: Lugo, Antas de Ulla, O Castro, 29TNH8832836888, 523 m, en margen de arroyo, bajo *Quercus robur*, abundante, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37517.

Polygonum maritimum L.

- España: A Coruña, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8778581559, 4 m, en dunas primarias, abundante, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37555.

Polygonum persicaria L.

- España: Ourense, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en zona ruderal, en margen de matorral de *Erica sp.*, frecuente, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37365.

Potamogeton natans L.

- España: Pontevedra, A Cañiza, Alto de Fontefría, 29TNG5586675142, 780 m, en riachuelo que atraviesa un bosque cultivado de *Pinus silvestris*, frecuente, 3-III-2012, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37626.

Potamogeton polygonifolius Pourr.

- España: Pontevedra, A Cañiza, Alto de Fontefría, 29TNG5586675142, 780 m, en riachuelo que atraviesa un bosque cultivado de *Pinus silvestris*, frecuente, 3-III-2012, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37627.

Potentilla erecta (L.) Raeusch.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6872066372, 1440 m, en prados húmedos de bordes de fincas, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37333; Or, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en zona ruderal, en margen de matorral de *Erica sp.*, abundante, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37363; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2445378325, 1110 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37420; C, Ribeira, A Curota, 29TNH0309420192, 485 m, en prados naturales de brezales, abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37487.

Prunella hastifolia Brot.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Sever, 29TPG6508763115, 1130 m, en talud herbáceo muy húmedo sobre arroyo, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37341; C, Tordoia, A Ferradura, 29TNH2566271895, 470 m, gabros, frecuente, 12-VII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez, F.J. Silva-Pando & X.R. García Martínez*, LOU 37388.

Prunella laciniata (L.) L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Umoso, puente sobre el río Bibeí, 29TPG5927467025, 690 m, bajo souto de *Castanea sativa*, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37347.

Prunella vulgaris L.

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, frecuente, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU

37711.

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Ladeira Longa, embalse, 29TPG2422477686, 1210 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37401.

Pseudorlaya minuscula (Pau) M. Laínz

- España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1101577762, 5 m, en dunas secundarias, localmente abundante, 29-XII-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34999.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

- España: A Coruña, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9671514373, 8 m, en dunas secundarias, parcialmente inundadas, muy abundante, 3-IX-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37559.

Quercus coccifera L.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Cabo Mondego, 29TNE0847, 50 m, en lugares soleados sobre caliza, abundante, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37457.

Quercus lusitanica Lam.

- España: A Coruña, Dumbria, O Ézaro, A Pena, 29TMH8970251017, 50 m, en borde de camino, escasa, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37542.

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

- España: Lugo, Folgoso do Courel, Paderne, Devesa da Escrita, 29TPH4798823410, 1150 m, en el interior del bosque de la Devesa da Escrita, frecuente, 31-X-2011, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37615; Lu, Folgoso do Courel, Paderne, Devesa da Escrita, 29TPH4806823289, 1200 m, en el interior del bosque de la Devesa da Escrita, frecuente, 31-X-2011, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37616.

El tamaño y porte de estos ejemplares son considerables. RODRÍGUEZ DACAL & IZCO (2003: 558) mencionan un espécimen de mayor envergadura tal vez, pero en entorno urbano.

Primer ejemplar: altura del porte: 20-25 m; longitud del tronco: 1,30 m; perímetro del tronco a 1,30 m: 3,90 m.

Segundo ejemplar: Altura del porte: 25-30 m; longitud del tronco: 3,00 m; perímetro del tronco a 1,30 m: 4,30 m.

Ranunculus muricatus L.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1705878510, 70 m, en prados de siega, abundante, 30-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35065.

Ranunculus nigrescens Freyn

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7554980253, 1160 m, en prados naturales bajo matorral de *Cytisus multiflorus*, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35153.

Ranunculus ollisiponensis Pers. subsp. *ollisiponensis*

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7554980253, 1160 m, en prados naturales bajo matorral de *Cytisus multiflorus*, muy abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35152.

Ranunculus repens L.

- España: Pontevedra, Pontevedra, Ponte Bora, Vilares, 29TNG3392098363, 65 m, en acequia, abundante, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35043.

Raphanus sativus L.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Camino de Cunchido, 29TNG1686678485, 55 m, en borde de cultivos, naturalizada, escasa, 17-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37709.

Reseda media Lag

- España: Pontevedra, Moaña, San Lourenzo, Abelán, 29TNG2495083954, 340 m, en herbazal húmedo, frecuente, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35096. Po, Caldas de Reis, Carracedo, O Gorgullón, 29TNH2903522284, 160 m, en talud con brezal, frecuente, 23-IV-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-García*, LOU 35117. Po, Bueu, A Portela, 29TNG1778083330, 220 m, en talud de tierra sobre brezal, frecuente, 16-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35086; Po, Cangas, Playa de Melide, 29TNG107977764, 10 m, en brezal de suelos poco profundos, frecuente, 22-IV-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 35107; C, Santiago de Compostela, Vidán, A Cantaleta, 29TNH3539145889, 180 m, en muro sobre finca, abundante, 8-VI-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-García*, LOU 35218; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0507790704, 1 m, en la base húmeda y sombría del acantilado, frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37585.

- Portugal: Minho, Ponte da Lima, Pedreiras, 29TNG3632724398, 50 m, en talud sobre riachuelo, frecuente, 4-III-2011, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 35034;

Rhinanthus minor L.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7451880137, 1130 m, en margen de prados de siega, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35137; Or, Montederramo, Covas, O Peredo, 29TPG1982281702, 960 m, en borde de brezal, muy abundante, 8-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37678.

Robinia pseudoacacia L.

- España: Pontevedra, Moaña, Broullón, 29TNG2118683958, 170 m, en zona ruderal, abundante, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35101.

Rorippa palustris (L.) Besser

- España: Ourense, Sandiás, Lagoa de Antela, Couso de Limia, Vilariño das Poldras, 29TPG0178959344, 615 m, en riberas de lagunas artificiales de las graveras, frecuente, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35128.

Rorippa sylvestris (L.) Besser

- Portugal: Minho, Friestas, Insua do Castro, 29TNG3614755674, 9 m, en las riberas pedregosas del Miño, escasa, 20-VI-2012, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37723.

Rosa villosa L.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7447080158, 1130 m, en borde del río Xares, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35135.

Rubus ulmifolius var. *ulmifolius* Schott

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, Abundante pelos simples en el envés de los foliolos, más en los nervios que en la lámina, frecuente, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37712.

Rorippa sylvestris (L.) Besser – Friestas (Mi) - LOU 37723.

Ruscus aculeatus L.

- España: Ourense, Quiroga, Montefurado, 29TPG4784094378, 290 m, en borde de encinar, escasa, 29-I-2011, *R. Pino*, *J.J. Pino* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 35023.

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.

- España: A Coruña, Ames, Bertamiráns, Cantalarrana, A Ponte de Condomiña, 29TNH2897545234, 40 m, en borde del rego Luceiro, afluente del río Sar, Parece una ericácea, escasa, 24-VIII-2011, *R. Pino Pérez*; *G. Martínez Feijó*; *M.J. García Janeiro* & *M.D. García Janeiro*, LOU 37509.

Salvia verbenaca L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Umoso, puente sobre el río Bibeí, 29TPG5927467025, 690 m, en talud sobre el río Bibeí, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 37346.

Samolus valerandi L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0492790787, 1 m, en la base húmeda y sombría del acantilado, frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37579.

Sanguisorba minor Scop. subsp. *minor*

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en pra-

dos naturales, abundante, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37717.

Satureja ascendens (Jord.) K. Mal

- España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1177878761, 12 m, en talud costero, abundante, 19-XII-2010, *R. Pino* & *J.J. Pino*, LOU 34998.

Saxifraga granulata L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6872066372, 1440 m, en prados semihúmedos quemados del año anterior, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 37307.

Saxifraga spathularis Brot.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral, Campo da Vermella, 29YPG2396776076, 1230 m, abedular, abundante, 27-V-2011, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 35206; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Campo da Vermella, 29TPG2417575903, 1240 m, en taludes rezumantes, abundante, 8-VI-2012, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino Pérez*, LOU 37685.

Scabiosa atropurpurea L.

- Portugal: Beira Litoral, Pombal, Castelo de Pombal, 29SNE3231918810, 69 m, en talud rocoso de caliza, escasa, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez*; *M.J. García Janeiro* & *A. Pino García*, LOU 37450.

Scabiosa columbaria L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Umoso, Cantera, 29TPG5865167559, 827 m, en la propia cantera, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 35170.

Scilla autumnalis L.

- España: A Coruña, Ribeira, A Curota, 29TNH0265318549, 380 m, en zonas despejadas del brezal, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez* & *A. Pino-Cancelas*, LOU 37496.

Scilla autumnalis L. – Ribeira (C) – LOU 37496

Scilla verna Huds.

- España: Oviedo, Villanueva, 30TUP4267013772, 30 m, procedente de prados calizos del litoral cantábrico, cultivado en jardín, abundante en la zona, 7-IV-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 35081.

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

- España: Lugo, Quiroga, Os Anguieiros, A Veiga, 29TPG4765194617, 270 m, en zonas húmedas de las riberas del Sil, frecuente, 29-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35021.

Scleranthus annuus L.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7515580487, 1140 m, en taludes sobre el camino, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35168.

Scrophularia auriculata L. subsp. *auriculata*

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Serralleira, 29TNG4455662246, 40 m, en zona húmeda, al lado de un riachuelo, frecuente, 14-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37477.

Scrophularia canina L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Umoso, Cantera, 29TPG5865167559, 827 m, en la propia cantera, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35171.

Sedum album L.

- España: Pontevedra, Moaña, Meira, A Moureira, 29TNG2392681941, 170 m, en roquedo húmedo, escasa, 20-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37724.

Sedum anglicum Huds.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1129365996, 2 m, en roquedo marítimo, abundante, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35176.

Sedum arenarium Brot.

- España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, 29TNG1124477272, 5 m, en acantilado marino sobre el mar, abundante, 22-IV-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 35111.

Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex DC.

- España: A Coruña, Ribeira, playa de Corrubedo, Aguiño, A Graña, 29TMH9715609289, 15 m, en escombros abandonados en las dunas terciarias, bajo un pequeño rodal de *Pinus pinaster*, escasa, 30-I-2011, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 35020.

- Portugal: Mi, Ponte da Lima, Pedreiras, 29TNG3632724398, 50 m, en talud, escasa, 4-III-2011, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 35031.

Sedum hirsutum All. subsp. *hirsutum*

- España: Pontevedra, Mondariz, Mosteiro de San Xoan, río Alén, 29TNG4894381872, 180 m, en roquedos sobre el río, en *Quercetum*, abundante, 26-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino Velasco*, LOU 37734.

Senecio aquaticus Hill

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Serralleira, 29TNG4439462250, 35 m, en zona húmeda, al

lado de un riachuelo, frecuente, 14-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37474.

Senecio inaequidens DC.

- España: Pontevedra, Pontevedra, Lourizán, Sartán, 29TNG2656695168, 10 m, en talud sobre el camino, escasa, 3-III-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35028; Po, Pontevedra, Placeres, 29TNG2625094936, 4 m, frecuente, 15-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35078.

Senecio jacobaea L.

- España: Ourense, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en zona ruderal, en margen de matorral de *Erica sp.*, abundante, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37367; Or, Montederramo, A Ponte, Regato do Casar das Antas, 29TPG2502682175, 954 m, en ribera de arroyo, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37393; C, Ribeira, A Curota, Monte das Lobeiras, 29TNH0175518113, 290 m, en prados naturales de brezales, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37485; Lu, Antas de Ulla, Monte Farelo, As Tenzas, 29TNH8675833875, 820 m, en suelos pobres y desnudos de brezal, frecuente, 27-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J. Lamela Carballo*, LOU 37525.

Senecio sylvaticus L.

- España: Pontevedra, Cangas, Hío, Temperáns, Bouceiro, 29TNG1503578504, 45 m, en matorral de *Ulex* sobre el mar, sobre tierras removidas, abundante, 17-III-2012, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez, Mauro & Laura*, LOU 37633.

Serapias lingua L.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1718678712, 70 m, en prados de siega, frecuente, 30-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37662; Po, Cangas, Darbo, Alto da Portela, 29TNG1778882681, 155 m, en tierras removidas, frecuente, 30-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37663; Po, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2623268879, 461 m, en prados naturales, frecuente, 30-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37665. Po, Cangas, Hío, Donón, playa de Melide, 29TNG1082277703, 4 m, en prados esqueléticos en cantil sobre la costa, frecuente, 10-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37689.

- España: Ourense, Montederramo, Covas, O Peredo, 29TPG1982281702, 960 m, en borde de brezal, El epiquilo del labelo es estrecho (4,5 - 5 mm); callosidad del hipocilo con un surco medio, escasa, 8-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37683;

Serratula tinctoria L.

- España: Pontevedra, Valgas, As Barreiras, 29TNH2725127752, 20 m, en prados húmedos, frecuente, 20-IX-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37783.

Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze

- España: Pontevedra, Fornelos de Montes, Os Cumiais, 29TNG4918583891, 561 m, en bosque de *Quercus robur*, abundante, 21-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35204; C, Ribeira, A Curota, Monte das Lobeiras, 29TNH0175518113, 290 m, en prados naturales de brezales, frecuente, 20-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37481.

Setaria italica (L.) P. Beauv.

- España: A Coruña, Muros, Serres, Candiños,

29TMH9426738227, 90 m, en borde de carretera, frecuente, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37537.

Setaria viridis (L.) P. Beauv.

- España: A Coruña, Ribeira, A Curota, Monte das Lobeiras, 29TNH0175518113, 290 m, en prados naturales de brezales, abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37482.

Sherardia arvensis L.

- Portugal: Minho, Ponte da Lima, Pedreiras, 29TNG3632724398, 50 m, en prados de siega, abundante, 4-III-2011, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 35032.

Silene acutifolia Rohrb.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Ladeira Longa, Corga do Barazal, 29TPG2386778244, 1150 m, en roquedos, localmente abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37430.

Silene ciliata Pourr.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7500780323, 1140 m, en prados naturales bajo matorral de *Cytisus multiflorus*, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35147.

Silene dioica (L.) Clairv.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7616680243, 1200 m, en prados de siega inclinados y húmedos, escasa, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35154; Or, Montederramo, Bidueiral, Campo da Vermella, 29YPG2396776076, 1230 m, abedular, abundante, 27-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35205; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Campo da Vermella, 29TPG2417575903, 1240 m, en zonas sombrías y húmedas del abedular, abundante, 8-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37684.

Silene gallica L.

- España: Pontevedra, Marín, O Castro, 29TNG2273392069, 60 m, en borde de camino, abundante, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35054.

Silene laeta (Aiton) Godr.

- España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1079777764, 10 m, en brezal de suelos poco profundos, frecuente, 22-IV-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 35104.

Silene latifolia Poir.

- España: Pontevedra, Moaña, San Lourenzo, Abelán, 29TNG2495083954, 340 m, en herbazal húmedo, muy abundante, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35095.

Silene scabriflora Brot. subsp. *scabriflora*

- España: Zamora, Porto, cabecera del Embalse de Pías, 29TPG6647863305, 1040 m, en ribera de arroyo, en orla de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37337.

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*

- España: Pontevedra, Fornelos de Montes, Os Cumiais, 29TNG4918583891, 561 m, en bosque de *Quercus robur*, frecuente, 21-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A.*

Pino-Cancelas, LOU 35211.

Simethis planifolia (L.) Gren.

- España: Ourense, Montederramo, Covas, O Peredo, 29TPG1982281702, 960 m, en brezal sobre suelos húmedos, abundante, 8-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37677.

Sisymbrium austriacum subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, frente a las Freitosas, 29TNG0450690674, 15 m, en acantilado, en zona nitrificada, frecuente, 31-VII-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37437; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0465490592, 70 m, en zonas nitrificadas por la cria de gaviotas, frecuente, 31-VII-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37443; Po, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0492790787, 2 m, en la base húmeda y sombría del acantilado, abundante, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37581.

Smilax aspera L.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Cabo Mondego, 29TNE0847, 50 m, en lugares soleados sobre caliza, abundante, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37458.

Smyrniolum olusatrum L.

- España: Pontevedra, Pontevedra, Lourizán, Sartán, 29TNG2656695168, 10 m, en talud sobre el camino, escasa, 3-III-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35029.

Solandra maxima (Sessé & Moc.) PS Verde

- España: Pontevedra, Cangas, Donón, 29TNG1167379978, 65 m, cultivado, 4-XII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37621.

Según LÓPEZ GONZÁLEZ (2001: 1179) se cultiva al aire libre y en algunas casas y parques en provincias cálidas como Alicante o Murcia. RUIZ DE LA TORRE (2006: 1450) añade que en las últimas décadas se está plantando mucho en el litoral meridional peninsular en verjas y cerramientos, al igual que los ejemplares observados en Cangas, utilizados como pantalla visual.

Solanum chenopodioides Lam.

- España: A Coruña, Dumbría, O Ézaro, A Pena, 29TMH8959450987, 8 m, en talud al borde de la playa, frecuente, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37544;

- España: Pontevedra, Cangas, Hío, Pello, 29TNG1430879480, 70 m, en zona ruderal, abundante, 15-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37593; Po, O Grove, Punta Moldeira, Laxe dos Rons, 29TNH0955905099, 3 m, en matorral de *Ulex* y *Rubus*, abundante, 20-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37596.

Solanum dulcamara L.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, Cornide, 29TNG4417862746, 40 m, bajo rodal de *Quercus robur*, frecuente, 22-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37507.

Solanum linneanum Hepper & Jaeger

- España: A Coruña, Dumbría, O Ézaro, A Pena, 29TMH8968450903, 20 m, en penedo sobre la playa, escasa, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37539.

Solanum nigrum L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0504292563, 80 m, bajo Salix en zona húmeda, abundante, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37577; Po, Bueu, Isla de Ons, Peñón, Monte do Centolo, 29TNG0634593769, 70 m, en borde matorral de Ulex y Rubus, frecuente, 21-VIII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino-Velasco*, LOU 37761.

Solanum sisymbriifolium Lam.

- España: Pontevedra, Pontevedra, Lourizán, 29TNG2727795611, 14 m, en zonas despejadas, escasa, 7-VII-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37378.

Solanum sisymbriifolium Lam. - Lourizán (Pontevedra) - LOU 37378.

Soliva pterosperma (Juss.) Less.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1718678712, 70 m, en prados de siega, Novedad para la península del Morrazo, localmente abundante, 5-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37654; C, Brión, Os Ánxeles, Souto, 29TNH2564643390, 110 m, en prados de siega, abundante, 20-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37656.

Sonchus tenerrimus L.

- España: Pontevedra, Bueu, Soutelo, 29TNG1775385399, 40 m, en cultivos, escasa, 16-XI-2011, *J.J. Pino Pérez*, LOU 37619.

Spartium junceum L.

- España: Ourense, Melón, Quins, Coto da Forc, 29TNG6637880133, 410 m, en brezal degradado con Acacia dealbata, sobre el río Cerves, Ejemplar alejado de las carreteras, escasa, 7-VIII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez &*

R. Pino Velasco, LOU 37754.

Spergula arvensis L.

- Portugal: Minho, Ponte da Lima, Pedreiras, 29TNG3632724398, 50 m, en prados de siega, frecuente, 4-III-2011, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, LOU 35033.

- España: Or, Rairiz de Veiga, Congostro, A Veiga da Pencha, 29TNG9453655002, 613 m, en suelos arenosos sobre el río Limia, abundante, 24-VIII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37778. Po, As Neves, Porto Seco, 29TNG4479659786, 25 m, en terraza sedimentaria del río Miño con suelo muy degradado, abundante, 15-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37354; C, Ribeira, A Curota, Monte das Lobeiras, 29TNH0175518113, 290 m, en prados naturales de brezales, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37484.

Spergula pentandra L.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7500780323, 1140 m, en prados naturales, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35145.

Spergularia australis (Samp.) Prain

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1127366101, 4 m, en talud sobre el mar de orientación E, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35196.

Spergularia capillacea (Kindb.) Willk.

- España: Pontevedra, As Neves, Porto Seco, 29TNG4479659786, 25 m, en terraza sedimentaria del río Miño con suelo muy degradado, abundante, 15-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37355.

Spergularia media (L.) C. Presl

- España: Pontevedra, Cangas, Punta Subrido, 29TNG1124477272, 5 m, en acantilado marino sobre el mar, abundante, 22-IV-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 35110.

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don

- España: Ourense, A Porqueira, O Toxal, 29TNG9724656274, 618 m, en suelos arenosos del río Limia, abundante, 6-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35123; Or, Viana do Bolo, Pradramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6828366535, 1421 m, en prados de bordes de fincas, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37330.

Spergularia rupicola Le Jol.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0492790787, 2 m, en la base húmeda y sombría del acantilado, frecuente, 5-IX-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37580; Po, Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0811009931, 4 m, en roquedo marítimo, frecuente, 24-IX-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37608; Po, Bueu, Isla de Ons, Illote Freitaso, 29TNG0425390551, 20 m, en acantilado marino, abundante, 21-VIII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino-Velasco*, LOU 37760; Po, Vigo, Islas Cíes, Monteagudo, Cabalo, 29TNG0689177501, 20 m, en acantilado marino, abundante, 30-VIII-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37774.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

- España: A Coruña, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8691081235, 10 m, en dunas terciarias, muy vegetadas, escasa, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37550.

Stellaria alsine Grimm

- España: Ourense, Montederramo, A Ponte, Regato do Casar das Antas, 29TPG2502682175, 954 m, en ribera de arroyo, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37390.

Stellaria holostea L.

- España: Pontevedra, Pontevedra, Ponte Bora, Vilares, 29TNG3392098363, 65 m, en borde de camino, abundante, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35040; Po, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4386162559, 60 m, en borde cultivos, frecuente, 1-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35059; Or, Montederramo, Bidueiral, Campo da Vermella, 29YPG2396776076, 1230 m, abedular, frecuente, 27-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35207.

Stellaria media (L.) Vill. subsp. *media*

- España: Pontevedra, Marín, As Sete Espadas, Matadero, 29TNG2327392070, 60 m, en borde de camino, abundante, 17-III-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35050; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2445378325, 1110 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37418.

Succisa pratensis Moench

- España: A Coruña, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9671514373, 8 m, en prados húmedos de dunas secundarias, abundante, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37505; C, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9671514373, 8 m, en dunas secundarias, parcialmente inundadas, localmente abundante, 3-IX-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37557.

Novedad para el parque natural del Complejo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán. Sorprende que no haya sido citada en trabajos anteriores (p.e., Guitián & Guitián, 1986) porque es muy abundante en los herbazales húmedos de dunas secundarias y terciarias.

Tagetes patula L.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Ximeu, 29TNG1766079903, 50 m, naturalizada en margen de carretera, escasa, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37693.

Thalictrum speciosissimum L.

- España: Ourense, Montederramo, A Ponte, sobre el río Mao, 29TPG2508482178, 915 m, en el borde del río, en zona húmeda, escasa, 24-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37361.

Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. *pyrenaicum*

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en prados húmedos en torno a la lagoa do Burrico, escasa, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37321.

Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl. subsp. *coridifolia*

- España: A Coruña, Coristanco, Monte Castelo, 29TNH2523171350, 520 m, gabros, abundante, 12-VII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez, F.J. Silva-Pando & X.R. García Martínez*, LOU 37381.

Thymus longicaulis C. Presl

- España: A Coruña, Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8780581570, 8 m, en dunas secundarias, frecuente, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37545; C, Cariño, Serra de A Capelada, Monte de Limo, 29TNJ8757043989, 525 m, en roquedos sobre suelos ultrabásicos, muy abundante, 15-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35008.

Thymus mastichina L. subsp. *mastichina*

- España: Ourense, Viana do Bolo, Quintela de Umoso, puente sobre el río Bibeí, 29TPG5927467025, 690 m, en talud sobre el río Bibeí, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37344.

Thymus pulegioides L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6872066372, 1440 m, en prados de bordes de fincas, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37332; Or, Viana do Bolo, Quintela de Umoso, puente sobre el río Bibeí, 29TPG5927467025, 690 m, bajo souto de Castanea sativa, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37348; Or, Montederramo, Sanfiteiro, 29TPG2335982860, 910 m, en margen de prados de siega, muy abundante, 24-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37360; Or, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en margen de prados de siega, muy abundante, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37362; Or, Montederramo, A Ponte, Regato do Casar das Antas, 29TPG2502682175, 954 m, en ribera de arroyo, abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37394; Or, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2440078561, 1100 m, en prados húmedos al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, muy abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37425.

Trachelium caeruleum L.

- España: A Coruña, Santiago de Compostela, Vidán, A Cantaleta, 29TNH3539145889, 180 m, en construcción abandonada, abundante, 5-VI-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-García*, LOU 35213.

Tribulus terrestris L.

- España: Pontevedra, Illa de Arousa, Playa de O Espiñeiro, 29TNH1068610467, 2 m, en dunas secundarias, frecuente, 24-IX-2011, *R. Pino Pérez; J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37606.

- Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE1152935534, 5 m, en dunas terciarias, de zonas de escombros y al pie de pequeñas lagunas, escasa, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez; M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37464.

Trifolium angustifolium L.

- España: Pontevedra, Moaña, Meira, O Latón, 29TNG2441980784, 2 m, en prados naturales con influencia marina, localmente abundante, 16-VI-2012, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37700.

Trifolium arvense L.

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2631969050, 470 m, en prados naturales, escasa, 19-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37710.

- Portugal: Mi, Friestas, Alto da Cantaluda, 29TNG3774755143, 55 m, en borde de tojal-brezal, muy abundante, 23-VI-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37731.

Trifolium cernuum Brot.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1718678712, 70 m, en prados de siega, frecuente, 30-V-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37661.

Trifolium glomeratum L.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4386162559, 60 m, en zona ruderal, con poca competencia, abundante, 3-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37688.

Trifolium pratense L.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7447080158, 1130 m, en prados de siega, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35136.

Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.

- España: Ourense, Montederramo, Gabín, subida al bidueiral de San Mamede, 29TPG2498478582, 1240 m, en borde de matorral de *Erica*, frecuente, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37400; C, Ribeira, A Curota, 29TNH0309420192, 485 m, en prados naturales de brezales, frecuente, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37492; C, Camariñas, Pescadaira, 29TMH8787680089, 110 m, en borde de camino, con matorral de brezo y tojo, bajo *Pinus pinaster*, escasa, 28-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 37556.

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Lagunas de A Devesa Grande, 29TPG6860166319, 1450 m, en roquedos de suelos esqueléticos, a salvo de las quemaduras recientes, abundante, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37313.

Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Ladeira Longa, Corga do Barazal, 29TPG2386778244, 1150 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37432; Or, Rairiz de Veiga, Congostro, A Veiga da Pencha, 29TNG9453655002, 613 m, en suelos arenosos sobre el río Limia, abundante, 24-VIII-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37769; Po, Valgas, As Barreiras, 29TNH2725127752, 20 m, en prados húmedos, localmente abundante, 20-IX-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37785.

Ulex micranthus Lange

- España: Pontevedra, Vigo, Beade, Monte As Lagoas, Campus Universitario, 29TNG2623268879, 461 m, en roquedo, abundante, 24-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37649.

Ulmus glabra Huds.

- España: Lugo, Folgoso do Courel, Paderne, camino a la Devesa da Escrita, 29TPH4840524728, 860 m, en borde del

riachuelo Regueiro de Valmaior, frecuente, 31-X-2011, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37613.

Urginea maritima (L.) Stearn

- Portugal: Beira Litoral, Pombal, Castelo de Pombal, 29SNE3231918810, 69 m, en suelo rocoso de caliza, frecuente, 10-VIII-2011, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, LOU 37451.

Ulex micranthus Lange – Vigo (Po) - LOU 37649.

Urtica dioica L.

- España: Ourense, Montederramo, A Ponte, Regato do Casar das Antas, 29TPG2502682175, 954 m, en ribera de arroyo, abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37399.

Urtica membranacea Poir.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1127366101, 4 m, en talud sobre el mar de orientación E, frecuente, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35194.

Valeriana dioica L.

- España: A Coruña, Mazaricos, Vilarino de Chacín, Capilla de Santa Leocadia, río do Vao da Demonciña, 29TNH0597949163, 170 m, en *Rusco-aculeati-Quercetum roboris*, en talud sobre el río, frecuente, 7-VII-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37745.

Valerianella locusta (L.) Laterr. subsp. *locusta*

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Valle del río Xares, 29TPG7451880137, 1130 m, en margen de prados de siega, escasa, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35139.

Verbena officinalis L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, supra Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5842667552, 950 m, en talud alejado de la cantera, frecuente, 11-VI-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37352; Or, Montederramo, Ferrón, A Franqueira, 29TPG2282984539, 890 m, en zona ruderal, en margen de matorral de *Erica sp.*, abundante, 1-VII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 37369; Or, Montederramo, A Ponte, Regato do Casar das Antas, 29TPG2502682175, 954 m, en ribera de arroyo, abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37395.

Veronica chamaedrys L. subsp. *chamaedrys*

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón de las Selgas, 29TPG7643680249, 1200 m, en prados naturales próximos al río Xares, frecuente, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35159.

Vicia benghalensis L.

- España: Pontevedra, Cangas, Coiro, Reboredo, 29TNG1804379589, 12 m, en zona ruderal, escasa, 23-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37647; Po, Cangas, Hío, Donón, playa de Melide, 29TNG1083377677, 8 m, en duna terciaria alterada, escasa, 10-VI-2012, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37691.

Vicia cordata Hoppe

- España: Pontevedra, Pontevedra, Placeres, 29TNG2589994584, 5 m, en zona ruderal, escasa, 4-III-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37801.

Las únicas citas para Pontevedra son de MERINO (1897: 99) y (1905: 320), de las "inmediaciones del pueblo de Campsancos" y de la "última cuenca del Miño".

Vicia hirsuta (L.) Gray

- España: Pontevedra, Moaña, Broullón, 29TNG2118683958, 170 m, en zona ruderal sombría y húmeda, escasa, 21-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35097; Po, Pontevedra, Placeres, 29TNG2589994584, 5 m, en zona ruderal, escasa, 4-III-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37800.

Vicia lutea L.

- España: Pontevedra, Nigrán, Panxón, Isla Estela de Fora, 29TNG1122765981, 3 m, en zonas húmedas de orientación S, escasa, 18-V-2011, *R. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35203.

Vinca difformis Pourr.

- España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4386162559, 60 m, en borde camino, frecuente, 1-IV-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 35058.

Vinca difformis Pourr. subsp. *difformis*

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, 29TNG0545491325, 35 m, en borde de camino, frecuente, 31-VII-2011, *R. Pino Pérez*, LOU 37439.

Viola bubanii Timb.-Lagr.

- España: Ourense, A Veiga, A Ponte, Sanguñedo, 29TPG7554980253, 1160 m, en prados naturales bajo matorral de *Cytisus multiflorus*, abundante, 14-V-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino-Cancelas*, LOU 35151.

Viola riviniana Rchb.

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Monte de Limo, 29TNJ8781844819, 495 m, en zonas sombrías con *Pinus radiata* en suelos ultrabásicos, escasa, 15-I-2011, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU 35009.

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.

- España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, As Donas, 29TPG2445378325, 1110 m, al lado de riachuelo bajo *Quercus robur* y *Sorbus aucuparia*, abundante, 25-VIII-2011, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37419.

Wisteria sinensis (Sims) DC.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1718678712, 70 m, en jardín, cultivada; no parece

reproducirse, si bien los ejemplares añejos llegan a invadir una gran superficie cuando no se actúa sobre ellos, 1-IV-2012, *R. Pino Pérez*, LOU 37638.

Zostera marina L.

- España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1190078807, 0 m, en arribazón sobre la playa, muy abundante, 19-XII-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34996.

Zostera noltii Hornem.

- España: Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1190078807, 0 m, en arribazón sobre la playa, muy abundante, 19-XII-2010, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34997.

CORRIGENDA

Algunos pliegos del género *Verbascum*, publicados en trabajos anteriores de la serie Asientos corológicos LOU, han sido revisados por C. Benedí y hacemos constar aquí la nueva determinación:

Los pliegos LOU 27942 y LOU 33086, citados en (PINO *et al.*, 2007:106 y CAMAÑO *et al.*, 2009: 36 ambos sub. *V. thapsus* L.) han de llevarse a *V. simplex* Hoffmanns. & Link.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento a C. Benedí por su inestimable ayuda en la revisión de los pliegos del género *Verbascum*. Agradecemos por supuesto, al personal del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra) de la Xunta de Galicia, las facilidades para el manejo del herbario LOU. Como es habitual, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a todos los colectores de los diferentes ejemplares citados en este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. 1992. *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.
- CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, R. 2009. Asientos corológicos LOU, 2008. *Bol. BIGA*, 6: 25-36.
- PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2007. Asientos corológicos, LOU 2004. *Bol. BIGA* 2: 40-120.
- CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2012. *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1986. Base florística para la protección de las dunas y marismas de Corrubedo (A Coruña, España). *Trab. Comp. Biol.* 13: 139-182.
- JUAN, R. & TALAVERA, S. 2012. *Heliotropium* L. In: S. Talavera, C. Andrés, M. Arista, M.P. Fernández Piedra, M.J. Gallego, P.L. Ortiz, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro, S. Silvestre & A. Quintanar (eds.), *Flora iberica*. 11: 527-532. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- LÓPEZ GONZÁLEZ G. (2001) *Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares* (2 volúmenes) Mundi Prensa. Madrid.
- MERINO, B. (1897): *Contribución a la flora de Galicia. La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. 320 pp. Tipografía Galaica. Tuy
- MERINO, B. (1905): *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo I*. 621 pp. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1906. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia*.

- Tomo II*. 635 pp. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1914. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 12: 32-52, 96-114, 163-176.
- PINO PÉREZ, R.; SILVA-PANDO, F.J.; GALÁN DE MERA, A.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; PINO PÉREZ, J.J.; ROZADOS LORENZO, M.J.; GONZÁLEZ PAZOS, S.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D. & BLANCO DIOS, J.B. 2011. Aportaciones a la flora de Galicia, X. *Botanica Complutensis* 35: 65-87.
- RODRÍGUEZ DACAL, C. & IZCO, J. 2003. *Árboles monumentales en el patrimonio cultural de Galicia*. 2: 1-820.
- ROMERO, T. 2009. *Melampyrum* L. In: C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.), *Flora iberica*. 13: 440-451. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- RUIZ DE LA TORRE, J. 2006. *Flora Mayor*. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid.
- TEXIDOR Y COS, J. 1869. Apuntes para la Flora de España, ó Lista de plantas no citadas y raras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. *Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales*. t. 18, n.º 8: [574]-591. Imprenta de la Viuda de Aguado é hijo. Madrid.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (eds.). 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.